

**VIENTRE COMO LUCHA DE RAÍCES
LA MATERNIDAD EN LA NARRATIVA DE MARYSE CONDÉ**

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

FACULTAD DE FILOLOGÍA

Resumen

En el siguiente Trabajo de Fin de Título se propone una lectura interseccional de la narrativa de Maryse Condé, que se centra en la obra *Victoire, les saveurs et les mots* (2006) —*Victoire. La madre de mi madre* (2025)—. A través de la figura de Victoire, se analizan temas como la identidad afrocaribeña, la maternidad no idealizada, la memoria transgeneracional y la gastronomía como formas de resistencia cultural. Desde un enfoque que articula género, raza y clase, el estudio reivindica la voz de mujeres históricamente silenciadas y examina cómo la literatura se convierte también en un acto de recuperación simbólica y afirmación colectiva.

Palabras clave: Maryse Condé, maternidad, memoria, identidad, gastronomía.

Autora: María Pilar Alfonso Ledesma

Tutora: Ángeles Mateo del Pino

Máster en: Cultura Audiovisual y Literaria

Curso: 2024 – 2025

Convocatoria: extraordinaria

**MATEO DEL
PINO MARIA
DE LOS
ANGELES -
43650747J**

Firmado digitalmente
por MATEO DEL PINO
MARIA DE LOS
ANGELES - 43650747J
Fecha: 2025.06.30
15:50:05 +01'00'

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ORIGINALIDAD DEL TFT

Dña.

María Pilar Alfonso Ledesma, con DNI (NIE o pasaporte) 42073794D, en calidad de autora del TFT titulado VIENTRE COMO LUCHA DE RAÍCES: LA MATERNIDAD EN LA NARRATIVA DE MARYSE CONDÉ, declara que es original, habiendo sido citadas debidamente todas las fuentes utilizadas.

En caso de incumplimiento, se procederá de acuerdo con lo establecido en la normativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como en otras normativas que sean de aplicación.

Para que así conste, en Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma digital.

Fdo.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.2. Pregunta de investigación, hipótesis inicial y objetivos.....	1
1.3. Vinculación con las competencias del Máster	2
2. CORPUS, METODOLOGÍA, MARCO TEÓRICO.....	4
2.1. Diseño de la investigación.....	4
2.2. Corpus de la investigación y estado de la cuestión	4
2.3. Metodología	5
2.4. Marco teórico	7
3. LA ESCRITURA DE MARYSE CONDÉ	8
3.1. Maryse Condé, “la mujer junco”	9
3.2. Escritura: antecedentes	11
3.3. <i>Victoire. La madre de mi madre</i>	17
3.3.1. Identidad.....	21
3.3.2. Maternidad	24
3.3.3. Memoria	30
3.3.4. Gastronomía.....	31
4. CONCLUSIONES.....	37
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	38
6. ANEXO.....	41

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Pertinencia, interés y justificación de la elección del tema

En este trabajo de Fin de Título (indicado como TFT de aquí en adelante) se estudiará la obra de Maryse Condé, una de las voces más significativas de la literatura afrocaribeña, cuya escritura ofrece una mirada profundamente crítica sobre el colonialismo, la identidad, la maternidad y la experiencia femenina racializada. A través de una lectura interseccional de *Victoire, la madre de mi madre* (2025 [2006]), esta investigación propone analizar cómo se entrelazan en su narrativa conceptos como la memoria, la gastronomía, la maternidad y la identidad, no como temas aislados, sino como ejes estructurales que permiten cuestionar los discursos dominantes sobre el cuerpo, el hogar y el linaje en contextos coloniales y poscoloniales.

La pertinencia del tema se sostiene en la necesidad de incorporar al ámbito académico voces que han sido históricamente desplazadas del canon literario occidental. Condé no solo recupera historias silenciadas —como la de su abuela Victoire—, sino que lo hace desde una escritura profundamente encarnada, donde el acto de narrar se convierte en una forma de resistencia y reescritura simbólica. Su obra conecta con los estudios poscoloniales, decoloniales y de género, aportando una perspectiva crítica y situada que resulta especialmente relevante en el actual contexto de revisión de las narrativas hegemónicas.

Además, esta propuesta dialoga con otras autoras como Edwidge Danticat o Jamaica Kincaid, cuyas obras abordan también las complejas relaciones entre madre e hija, la migración, la diáspora y la cocina como espacio de resistencia cultural. Así, esta investigación pretende no solo profundizar en el universo literario de Condé, sino también contribuir a ampliar el campo de los estudios literarios desde un enfoque interseccional que reconozca y celebre la diversidad de voces, experiencias y saberes de las mujeres afrodescendientes.

1.2. Pregunta de investigación, hipótesis inicial y objetivos

Tras elegir la obra *Victoire, la madre de mi madre* de Maryse Condé, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo construye Maryse Condé, en *Victoire, la madre de mi madre*, una narrativa de resistencia desde una perspectiva interseccional, entrelazando maternidad, memoria, identidad y gastronomía en el contexto de la experiencia afrocaribeña poscolonial?

La pertinencia de esta pregunta también radica en su capacidad de vincular la obra de Condé con debates actuales en los campos de los estudios literarios

poscoloniales, decoloniales y feministas, proponiendo una relectura de la literatura afrocaribeña desde un enfoque situado, afectivo y político.

Nuestra hipótesis parte del análisis de la obra *Victoire, la madre de mi madre*, en la que Maryse Condé articula una poética literaria que utiliza la maternidad, la memoria transgeneracional, la identidad racializada y la gastronomía como herramientas simbólicas de resistencia frente al silencio histórico impuesto por el colonialismo y el patriarcado. La cocina, en este marco, se configura como un espacio de transmisión cultural y subjetiva que desafía las jerarquías sociales y literarias, y que permite reescribir genealogías femeninas desde los márgenes.

A partir de los objetivos que se detallan a continuación, y en relación con la pregunta de investigación planteada, este estudio se desarrollará con el propósito de ir desvelando, de forma progresiva, posibles respuestas que permitan contrastar la validez de la hipótesis inicial. El análisis se fundamentará en el uso riguroso de fuentes fiables, estudios previos relevantes y un enfoque metodológico cualitativo que garantice la coherencia, la profundidad y la fiabilidad de los resultados obtenidos.

Del mismo modo, los objetivos de este TFT guardan una estrecha relación con la pregunta de investigación y la hipótesis inicial formuladas. Los objetivos de esta investigación se centran en los siguientes aspectos:

- Analizar la obra *Victoire, la madre de mi madre* desde una perspectiva interseccional que explore las articulaciones entre género, raza, clase, memoria y cultura en el marco de la narrativa afrocaribeña contemporánea.
- Explorar cómo Maryse Condé representa la figura materna y las tensiones de la maternidad en contextos coloniales y poscoloniales.
- Investigar el papel de la gastronomía como herramienta narrativa, simbólica y política en la construcción de la subjetividad femenina.
- Examinar la relación entre memoria transgeneracional y resistencia cultural en la configuración de una identidad afrocaribeña mestiza.

1.3. Vinculación con las competencias del Máster

Las competencias vinculadas al Máster en Cultura Audiovisual y Literaria que se relacionan con este trabajo son las siguientes:

BÁSICAS	<ul style="list-style-type: none"> ● CB6 -Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. ● CB9 -Capacidad de comunicar de manera clara, precisa y sin ambigüedades, sus conclusiones, así como los conocimientos y fundamentos que las sustentan, a públicos especializados y no especializados en el ámbito de la Cultura Audiovisual y Literaria.
GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> ● CG3 -Capacidad para analizar textos literarios y audiovisuales, especialmente contemporáneos, en este caso con especial atención al ámbito francófono.
TRANSVERSALES	<ul style="list-style-type: none"> ● CT2 -Capacidad y habilidad para el reconocimiento, a partir de la reflexión sobre los textos literarios y audiovisuales de la cultura de nuestro tiempo, del valor de la diversidad, la igualdad de oportunidades y la multiculturalidad, así como el mantenimiento de un compromiso ético. ● CT3 -Capacidad para usar, con dominio suficiente, herramientas y operaciones que ayuden a la adquisición de conocimientos y habilidades comunicativas con una gran autonomía y razonamiento crítico.
ESPECÍFICAS	<ul style="list-style-type: none"> ● CT5 -Ser capaz de apreciar la complejidad de la cultura literaria contemporánea, diferenciando y formalizando sus rasgos distintivos, con especial atención a los ámbitos francófono, anglosajón e hispano.

2. CORPUS, METODOLOGÍA, MARCO TEÓRICO

2.1. Diseño de la investigación

Este trabajo se centra en la obra *Victoire, la madre de mi madre* (2006), de Maryse Condé, elegida por su riqueza literaria, su valor testimonial y su fuerza política en la representación de subjetividades femeninas racializadas dentro del contexto caribeño poscolonial. Se trata de una novela de estructura híbrida, que transita entre la memoria familiar, la autobiografía, el ensayo y la ficción, cuya potencia radica en su capacidad para cuestionar categorías culturales fundamentales como la maternidad, la identidad, la gastronomía y la memoria. Se busca interpretar los discursos presentes en la obra desde una perspectiva situada que atiende a las intersecciones de género, raza, clase y maternidad. Esta investigación parte de una epistemología feminista interseccional y poscolonial, que entiende la producción literaria como espacio de resistencia cultural y agencia simbólica.

Se trata de una investigación de tipo documental y analítico-interpretativa, que utiliza fuentes secundarias (obras literarias, entrevistas, ensayos) para construir el marco teórico y argumentativo. Se realiza un análisis textual profundo de una única obra —*Victoire, la madre de mi madre*— en diálogo con otros títulos de Condé y con autoras que abordan cuestiones similares. El estudio se estructura en torno a cuatro ejes temáticos: identidad, maternidad, memoria y gastronomía, los cuales permiten trazar un mapa de significados que articulan tanto el universo narrativo de Condé como las estructuras simbólicas que lo sustentan.

2.2. Corpus de la investigación y estado de la cuestión

El corpus principal de esta investigación lo constituye la obra escrita por Maryse Condé, *Victoire, les saveurs et les mots* (2006), traducida al español como *Victoire. La madre de mi madre* (2025). Esta novela híbrida, entre la ficción, la autobiografía, la biografía familiar y el ensayo testimonial, narra la historia de Victoire Eloïdie Quidal, abuela materna de la autora, una mujer racializada, analfabeta, marcada por las jerarquías raciales, de clase y de género en la Guadalupe colonial.

Esta obra ha sido elegida por su potencia simbólica y por su capacidad para entrelazar críticamente dimensiones como la maternidad no idealizada, la identidad racializada, la memoria afectiva y la gastronomía como espacios de resistencia y legado cultural. Por ello, la escritura de Condé se configura como un acto de reparación simbólica. Por otro lado, permite explorar, desde un enfoque interseccional, la

articulación entre identidad, lenguaje y silencio, en un contexto marcado por la colonialidad del poder.

En los últimos años, la obra de Maryse Condé ha despertado gran interés en el ámbito académico, en concreto, en relación con los estudios poscoloniales, decoloniales y feministas. A pesar de esto, las aproximaciones a la obra de *Victoire, les saveurs et les mots* aún resultan escasas, en concreto aquellas que tratan de manera específica los conceptos de identidad, maternidad, memoria y gastronomía desde una perspectiva interseccional. Este vacío justifica la pertinencia del presente TFT, que propone una lectura situada desde una perspectiva crítica que articula género, raza y clase.

La gran parte de los estudios sobre Condé, se han centrado en novelas como *Yo Tituba, la bruja negra de Salem* (1986), *Ségou* (1984), *Historia de la mujer caníbal* (2003), analizando su escritura como espacio de resistencia frente al legado colonial. Autoras como Françoise Lionnet, Myriam Moïse, Sílvia Nagy- Zekmi, Jean Jonassaint, Florence Ramond Journey o Brinda Metha han explorado temáticas que van desde el lenguaje, la raza, el género, la historia y la diáspora en la narrativa condiana. Sin embargo, *Victoire, les saveurs et les mots* ha sido leída frecuentemente como una obra secundaria o biográfica, a pesar de su riqueza simbólica y estructural. Por este motivo, hemos sumado otras novelas, así como entrevistas, obras y ensayos de otras autorías, y su autobiografía *La vida sin maquillaje* (2012), con el fin de enriquecer el análisis contextual.

2.3. Metodología

La presente investigación adopta una metodología de carácter cualitativo, teórico-analítico e interpretativo, centrada en el análisis textual y simbólico de la obra *Victoire, les saveurs et les mots* (2006). El análisis se sostiene en una combinación de métodos provenientes de los estudios literarios (análisis textual, comparativo y crítico), con un enfoque interdisciplinar, incorporando ideas de los estudios culturales (perspectiva poscolonial y decolonial), los estudios de género y los aportes del feminismo interseccional. Todo ello permite una lectura más amplia y compleja de los significados sociales, históricos y políticos inscritos en la obra literaria, así como una revalorización del papel de las mujeres afrodescendientes en los relatos culturales.

No se trata, por tanto, de una investigación empírica ni cuantitativa, sino de un análisis interpretativo, ya que busca comprender los significados ideológicos, históricos y emocionales presentes en el texto literario.

El procedimiento metodológico se basa en las siguientes estrategias:

- Análisis textual literario: se examinarán los recursos narrativos, simbólicos y temáticos que Condé despliega en la construcción del relato. Esto incluye el estudio de personajes, estructura, estilo, voces narrativas.
- Lectura crítica interseccional: se analizará cómo se entrelazan en la obra las categorías de género, raza, clase y maternidad, desde una perspectiva inspirada en la interseccionalidad formulada por Kimberlé Crenshaw (1989) y desarrollada en la teoría feminista de la mujer racializada. Esta mirada permite visibilizar los ejes múltiples de opresión que atraviesa la protagonista.
- Enfoque poscolonial y decolonial: se interpretará el texto como un espacio de reescritura simbólica del pasado colonial desde los márgenes, en diálogo con autores como Frantz Fanon, Édouard Glissant, Aimé Césaire o Joseph Zobel. La literatura será entendida aquí como un instrumento de crítica cultural frente a las narrativas impuestas por el colonialismo europeo.
- Comparación con otras autoras: se establecen paralelismos con escritoras como Toni Morrison, Edwidge Danticat, Jamaica Kincaid, Gisèle Pineau y Laura Esquivel, para ampliar las resonancias culturales, afectivas y gastronómicas.
- Perspectiva de los estudios de la memoria: se aplicarán conceptos como la posmemoria (Hirsch, 1997), el archivo afectivo y la transmisión intergeneracional para abordar el modo en que Condé reconstruye la figura de su abuela desde el silencio, la emoción y la imaginación.
- Aportes de los *Food Studies*: se integrará una lectura cultural de la gastronomía como lenguaje simbólico de resistencia, siguiendo estudios que consideran la cocina como un espacio donde se articula identidad, afecto, memoria y poder (Acosta e Ingram, 2024; Mateo del Pino y Pascual Soler, 2013).

Como hemos señalado con anterioridad, la investigación se basa en el análisis de un único texto, considerando su potencial para ser explorado desde múltiples dimensiones. Aunque el enfoque es monográfico, se establecerán comparaciones y conexiones puntuales con otras obras de la autora, como *Yo Tituba, la bruja negra de Salem* o *La vida sin maquillaje*, así como con otras autoras afines, como Toni Morrison, Chimamanda Ngozi Adichie o Jamaica Kincaid.

En este sentido, la metodología utilizada responde al compromiso ético de leer desde una mirada crítica los discursos dominantes que han excluido históricamente las voces de las mujeres racializadas.

2.4. Marco teórico

El marco elegido ofrece la base teórica sobre la que se apoya el análisis de *Victoire, la madre de mi madre*¹. Dado que la novela articula una multiplicidad de discursos (históricos, afectivos, culturales y políticos), se hace necesario situar la lectura en un conjunto de teorías que permitan desentrañar la complejidad de su propuesta. Desde una perspectiva feminista interseccional y poscolonial, este estudio se nutre de aportes provenientes de los estudios de género, la crítica literaria afrodescendiente, la teoría de la memoria y los estudios culturales.

Lejos de abordar el texto como un mero producto literario, se parte de la idea de que *Victoire* es también un espacio discursivo de resistencia, en el que se interpelan y reconfiguran categorías fundamentales como la identidad, la maternidad, la historia, el cuerpo, la oralidad y los afectos. Por ello, este marco se estructura en torno a cuatro líneas de análisis clave: la identidad como mujer racializada, la maternidad como experiencia crítica, la memoria como archivo encarnado, y la gastronomía como lenguaje subalterno.

Para el análisis de esta obra nos apoyamos en un marco teórico conformado por cuatro líneas de investigación relevantes para este TFT. Una de ellas la constituye los estudios poscoloniales y decoloniales, especialmente, los trabajos de Franz Fanon, Aimé Césaire, Édouard Glissant y Joseph Zobel. Otra tiene que ver con los estudios de género y, particularmente, aquellos que se centran en la maternidad. No olvidemos que en la actualidad existe una producción teórica importante, lo que nos permite enmarcar esta temática en contextos de dominación racial y de género. En este sentido, investigadoras como Adrienne Rich, Elisabeth Badinter, Toni Morrison o Chimamanda Ngozi Adichie han abierto líneas de análisis que permiten comprender la maternidad no como experiencia universal, sino como construcción atravesada por estructuras de poder. Estos planteamientos han sido retomados por la crítica literaria afrofeminista, pero rara vez aplicados al caso específico de Condé o a la genealogía femenina en el Caribe. Los estudios sobre la identidad mestiza, así como la dimensión de la memoria, nos han sido de gran utilidad. En este sentido, cabe mencionar a Marianne Hirsch y el concepto de posmemoria o a Édouard Glissant y las formas de transmisión afectiva del pasado. Como veremos posteriormente, en la narrativa de Condé, y especialmente en *Victoire*, la escritura se configura en una estética de la ausencia y de la evocación. Los

¹ En adelante emplearemos *Victoire*, para aludir al título *Victoire, les saveurs et les mots* (2006), y citaremos siempre por la edición española, *Victoire, la madre de mi madre* (2025), traducida por Martha Asunción Alonso y publicada por la editorial Impedimenta.

Food Studies y sus investigaciones sobre la cocina como espacio de memoria y de resistencia cultural nos han inspirado en este trabajo. En el contexto literario caribeño, autoras como Edwige Danticat, Gisèle Pineau o Jamaica Kincaid han incorporado el lenguaje culinario como código narrativo. No obstante, los estudios específicos sobre la función simbólica de la comida en la obra de Condé, y especialmente en *Victoire*, son todavía limitados. Algunas investigaciones recientes, como las recogidas en *Food Studies: investigación en gastronomía y comunicación* (Acosta e Ingram, 2024), ofrecen un marco teórico útil para pensar la alimentación como discurso, pero aún queda pendiente su aplicación sistemática al análisis literario en clave interseccional.

Fig.1: Marysè Condé, en Gordes (Francia), 2021. <https://impedimenta.es/archivos/9522>

3. LA ESCRITURA DE MARYSE CONDÉ

“La mujer, cuando se cae, nunca desespera”.

Maryse Condé, *La vida sin maquillaje* (2020b)

3.1. Maryse Condé, “la mujer junco”

Maryse Condé vivió en varios países —Guadalupe, París, Ghana, Guinea, Costa de Marfil, Benín, Senegal, Londres, Nueva York—, lo que le proporcionó una perspectiva única y global sobre la historia y las interacciones entre diferentes culturas. Su obra se considera propicia para ser abordada desde los estudios poscoloniales y para el análisis de las relaciones entre Europa, África y el Caribe.

Maryse Liliane Appoline Boucolon nació en Pointe-à-Pitre, comuna francesa del archipiélago antillano de Guadalupe, en 1937. De estos primeros años, de su infancia y adolescencia en Guadalupe, se nutre el libro *Corazón que ríe, corazón que llora* (2019 [1999]). Ya desde niña, Maryse Condé empieza a preguntarse sobre sus raíces africanas, ocultadas por sus padres. Según Martha Asunción Alonso (2019), en el prólogo de *Corazón que ríe, corazón que llora*, esto surge,

por añadidura, estimulada por el descubrimiento de las literaturas de la “Negritud” en Martinica (Aimé Césaire, Joseph Zobel), Haití (Jacques Roumain, Stephen Alexis) o Senegal (Alioune Diop), la niña Maryse empieza pronto a interrogarse sobre las raíces primigenias africanas, silenciadas en una educación recibida a imagen y semejanza de los cánones blancos europeístas. (Alonso, 2019: 13-14)

Si bien su estancia en Guadalupe fue breve, la isla desempeña un papel fundamental en la producción literaria de Maryse Condé. Es en ese enclave caribeño de las Antillas donde germinan sus primeros recuerdos, imágenes fundacionales que, con el paso del tiempo, se transforman en materia de añoranza, reflexión e indagación identitaria. A través de su obra, la autora emprende un viaje interior que busca la reconciliación con su historia personal, pero también con las complejas raíces culturales que la atraviesan. En sus novelas, Condé se adentra en las heridas abiertas del colonialismo, la esclavitud y la diáspora africana, así como en las tensiones inherentes a la identidad criolla, con una mirada crítica pero profundamente humanista. Uno de los temas recurrentes en su narrativa es la figura de la “mujer-junco” o *poto-mitan*² como

² *Poto-mitan* o “mujer-junco” hace alusión a la resiliencia de los personajes femeninos, siendo un término muy utilizado por el poeta guadalupeño Daniel Maximin. Condé también menciona en muchos de sus libros, la expresión *poto-mitan* para designar al pilar de una familia (la matriarca). Por extensión, el *poto-mitan* en los templos vudúes es el pilar central (Conde 2021: 40).

pilar de la familia y la comunidad, ser resistente y flexible frente a la adversidad. Esta figura encarna, en el imaginario de Condé, no solo la fuerza femenina, sino también la memoria colectiva, la resistencia cultural y la búsqueda de sentido en un mundo marcado por el desarraigo y la opresión.

A los dieciséis años, Maryse Condé se trasladó a París para proseguir sus estudios, donde se formó académicamente en Literatura en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Fue en la capital francesa donde comenzó a dar sus primeros pasos como escritora, en un ambiente intelectual marcado por el legado colonial, los movimientos de descolonización y el auge del pensamiento francófono. Sin embargo, su horizonte vital y creativo pronto se amplió más allá de Europa. Desde París emprendió una serie de viajes que la llevarían por diversos países del África occidental: Ghana, Guinea, Costa de Marfil, Benín y Senegal. Su llegada al continente africano, inicialmente como profesora de francés, no fue un mero desplazamiento profesional, sino también una búsqueda literaria. Para Condé, África encarnaba, en un primer momento, el continente mítico evocado por los poetas simbolistas franceses como Valéry, Mallarmé, Verlaine y Rimbaud, un territorio de exotismo, espiritualidad y misterio. No obstante, ese imaginario romántico pronto fue reemplazado por una conciencia más crítica y profunda de la realidad africana, con sus complejidades políticas, sociales y culturales. La experiencia africana marcó un punto de inflexión en su vida y en su identidad. Así lo confiesa en su libro autobiográfico *La vida sin maquillaje*, donde relata su paso por Guinea: “[...] Y empecé a convertirme en un ser humano muy distinto del que había sido hasta entonces. Guinea supuso el fin de la heredera de los Supernegros³ (Conde 2020b: 163). Esta transformación, tanto personal como intelectual, dejó una huella duradera en su obra, consolidando una mirada descolonizadora que atraviesa toda su producción literaria.

Más adelante, Maryse Condé fue injustamente expulsada de Ghana y, con sus cuatro hijos aún pequeños, se vio obligada a exiliarse en Londres. En la capital británica conoció al novelista guyanés Jan Carew, cuya riqueza cultural influyó profundamente en su visión del mundo y en el desarrollo de su obra literaria. Durante su estancia en Inglaterra, también entabló relación con el poeta Daniel Maximin, quien —como ella— admiraba profundamente a Aimé Césaire. No obstante, Condé sentía una afinidad intelectual y política aún más fuerte con Frantz Fanon, por quien manifestó una

³ “Los Supernegros” es el término que le daba Condé a sus padres: “[...] Mis padres pertenecían al núcleo de la pequeña burguesía y se autodenominaban pomposamente los Supernegros. En su defensa diré que tuvieron una infancia terrible y que querían proteger a su descendencia a toda costa” (Condé, 2020: 7).

admiración sostenida: “Para él [Maximin], Aimé Césaire era el ‘negro fundamental’. No toleraba mis reservas ni el hecho de que, a la hora de la verdad, yo prefiriese a Frantz Fanon” (Condé, 2020: 256).

Posteriormente, regresó a Ghana antes de trasladarse a Senegal, donde continuó desarrollando su labor literaria. Por otro lado, hay que destacar que toda esa etapa de su vida, marcada por los desplazamientos entre París, África y Londres, le generó un sentimiento de culpa, de "mala madre". Como señala Martha Asunción Alonso, en el prólogo de *La vida sin maquillaje*, Condé responde a “esas madres [...] que no quieren, que no saben o que tal vez no pueden ejercer como tales” (2020b: 10).

En 1989, después de pasar un tiempo en África y volver más tarde a París, Maryse Condé se estableció en Estados Unidos. Este nuevo entorno le permitió repensar críticamente su pasado caribeño, su experiencia africana y su condición de mujer racializada. Más que un refugio, fue un laboratorio intelectual donde desarrolló una reflexión profunda sobre el colonialismo y el poscolonialismo, adoptando una perspectiva feminista crítica y sin idealizaciones. Durante esta etapa, se acercó al pensamiento de Frantz Fanon, W.E.B. Du Bois y diversas autoras del feminismo negro estadounidenses como Audre Lorde, Barbara Smith y Toni Cade Bambara. A pesar de esto, rechazó ser etiquetada como “feminista” en sentido estricto, prefiriendo definirse como una mujer negra caribeña que escribe desde su experiencia. Así fue como New York se convirtió para ella en un espacio de verdadera libertad creativa, alejada de las expectativas externas.

En 2018, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel Alternativo de Literatura⁴, reconociendo su compromiso con los derechos de las mujeres, la cultura africana, la identidad, la historia colonial, el mestizaje y la cultura afrocaribeña. En 2021, recibió el *Prix Mondial Cino del Duca* por su labor humanista en el ámbito cultural. Tras su carrera docente en estudios francófonos en Estados Unidos, se retiró a un pueblo de la Provenza francesa, donde falleció en 2024 a la edad de 87 años.

3.2. Escritura: antecedentes

“Es indiferente si recuerdo o invento, si tomo prestado o imagino”.

Bernard Pingaud, *Les Anneaux du manège. Écriture et littérature* (1992)

⁴ Debido a un escándalo de abusos sexuales, la Academia Sueca suspendió en 2018 la entrega del Premio Nobel de Literatura, ante lo cual, un grupo de personalidades intelectuales suecas creó el New Academy Prize in Literature, conocido como el "Premio Nobel Alternativo".

A lo largo de su vida, Maryse Condé encontró en la escritura no solo una vocación, sino una forma esencial de resistencia y reconstrucción. Lejos de ser un ejercicio estético o una mera búsqueda de reconocimiento, escribir fue para ella una necesidad vital, una forma de nombrar las heridas propias y colectivas, y de desafiar los silencios de la historia oficial. En Guadalupe, desde muy joven, cuando leía en secreto a Aimé Césaire, Joseph Zobel, Jacques Roumain, Stephen Alexis y Alioune Diop, sintió que las palabras podían abrirlle mundos que estaban vedados a las mujeres de su contexto. Con el tiempo, su amor por la escritura se convirtió en una herramienta de conocimiento: una vía para interrogar sus orígenes, su identidad mestiza, sus exilios, y para construir una voz que no pidiera permiso ni perdón. Condé escribía porque no podía no hacerlo, porque solo en la literatura encontró el espacio para ser verdaderamente libre.

En su libro *La vida sin maquillaje*, la autora recuerda cuándo nació su vocación:

Tendría unos diez años. Fue, me parece, un 28 de abril, día del cumpleaños de mi madre, a quien idolatraba, pero cuyo carácter singular, complejo y caprichoso me desconcertara sobremanera. Al parecer, elaboré un texto, mitad poema, mitad sainete, donde me esforzaba en retratar las múltiples facetas de su personalidad, a veces tierna y serena como la brisa del mar, otras veces burlona e hiriente. Mi madre me escuchó sin decir ni pío mientras yo, ataviada con una túnica azul, brincaba y hacía aspavientos frente a ella. Después, clavó en mí unos ojos que, estupefacta, descubrí anegados en llanto, y susurró: - ¿Así es cómo me ves?
Me invadió entonces una sensación de poder que jamás he dejado de intentar revivir, libro tras libro. (2020b: 22-23)

A pesar de su profunda pasión por la literatura, Maryse Condé no fue precisamente una autora precoz. Será en Londres donde realmente comenzará a escribir, como ella misma relata en *La vida sin maquillaje*:

Surgió de manera natural [...] Más bien parecía que me hubieran asestado un golpe de lanza en el costado y que un río hirviendo me brotara de la herida, acarreado atropelladamente recuerdos, sueños, impresiones, sensaciones olvidadas. (2020b: 256-257)

Sin embargo, en Ghana alimenta la creatividad literaria traduciendo para su alumnado fragmentos de las lecturas que había hecho de Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Frantz Fanon, Guillaume Apollinaire, Arthur Rimbaud, Saint-John Perse, además de los *Pensamientos* de Pascal y la Biblia (Condé, 2020: 230).

Su primera novela, *Hérémaknonon* (1976), la publicó a los cuarenta y dos años y, aun cuando no tuvo buena acogida, marcaría el inicio de una prolífera carrera literaria centrada en la cultura, la raza, el género y la búsqueda de la identidad. En 1984 escribió

Ségou (2019 [1984]), una novela basada en su estancia en Benín. La escritora lo describe de la siguiente manera:

Los mitos, las leyendas, los relatos de las tensiones entre los nativos y los *agoudas*, como se denominaba a los esclavos de Brasil que conseguían comprar su libertad y regresar a su país, iluminaban las páginas de esa novela que escribí veinte años después. (2020: 220)

Este libro toma su nombre de una histórica ciudad de Mali, y en él se expone con crudeza el colonialismo, la esclavitud y la religión a través de la historia de una familia real entre 1797 y 1860. De este modo, explora la historia del África occidental del siglo XIX desde la perspectiva de una familia aristocrática bambara, antes y durante la llegada del islam y del colonialismo europeo. Esta obra se convirtió en un éxito de ventas y le otorgó fama internacional. Su inicio dice así: “es un jardín donde crece la astucia. Ségou está construida sobre la traición. Habla de Ségou fuera de Ségou, pero no hables de Ségou en Ségou” (2019a: 8). Estas imágenes dan cuenta de una narradora crítica que ve la historia como un campo de disputa. Y desde allí construye un relato que pone en tensión lo político, lo afectivo y lo espiritual. Más tarde, en 1987, recibirá su primer galardón literario, el Gran Prix Littéraire de la Femme, por su segunda novela, *Yo Tituba, la bruja negra de Salem* (1986). Entre sus obras también destacan otras, como *La deseada* (1997), *Historia de la mujer caníbal* (2003), *Victoire, la madre de mi madre* (2006) y *El Evangelio del Nuevo Mundo* (2021), su último libro.

La escritura de Maryse Condé es poderosa, rica en matices históricos y culturales, profundamente crítica, y al mismo tiempo muy humana. Condé ha sido una de las voces más importantes de la literatura caribeña y francófona, especialmente al indagar en temáticas como la identidad, el colonialismo, el racismo y el género. La autora reescribe la historia desde una perspectiva caribeña y afrodescendiente, dándole voz a los silenciados. Sus novelas se apoyan siempre en un profundo conocimiento histórico. Su prosa refleja la mezcla de culturas, lenguas y religiones que tanto caracterizan al Caribe: influencias africanas, francesas, indígenas, criollas. Muchas veces usa palabras en criollo, estructuras orales africanas o referencias sin traducir, resistiendo la homogeneización europea. Su escritura ahonda en mujeres complejas, fuertes, vulnerables, contradictorias. Explora la sexualidad, la maternidad, la exclusión y la resiliencia femenina en contextos patriarcales y coloniales. Su narrativa no es experimental ni críptica. Es clara, ágil, emotiva, pero cargada de significado. Puede ser lírica y cruda a la vez. La lectura de sus novelas propicia siempre una reflexión profunda (Open AI, 2025).

Condé habla sobre “el negrismo”⁵, término muy utilizado por ella. Así lo menciona en su libro *Victoire*, refiriéndose a su madre: “Yo no daba crédito. La realidad superaba la ficción. ¡Y pensar que una defensora acérrima del negrismo *avant la lettre* se había criado en una familia de blancos! ¿Cómo era posible? Estaba hecha un lío: [...]” (Conde, 2025: 13).

En este punto, la autora entabla un diálogo crítico con las ideas de Frantz Fanon. Cuando este publica *Piel negra, máscaras blancas* (1952), la escritora reacciona en contra, rechazando la representación que este hace de las Antillas. Sin embargo, más adelante, en su libro *La vida sin maquillaje* (2020b), rectifica su postura y reconoce que, en el pasado, había sido demasiado inmadura, demasiado “piel negra, máscara blanca” como para entender un ensayo de semejante envergadura. Al mismo tiempo manifiesta: “*Los condenados de la tierra* (1961) fue para mí toda una revelación, y me transformó” (2020: 127). Con posterioridad, añadirá: “Fanon se proclamaba contrario a todo esencialismo y demostraba que los ‘negros’ no existían como tales más allá de la percepción de los europeos” (Condé, 2020, p.128). En relación con esto, en *Historia de la mujer caníbal* (2024), Condé volverá a Fanon:

Una hermana como ella, emparejada con un caucásico de la especie más peligrosa, en el fondo era digna de lástima. ¿Masoquismo? ¡No! Rosélie ejemplificaba a la perfección ese complejo de lactificación al más puro estilo Mayotte Capécia, tan magníficamente descrito por Fanon: Mayotte ama a un blanco del que lo acepta todo. Es el señor. No le reclama nada, no le exige nada más que un poco de blancura en su vida. (2024: 199)

Maryse Condé bebe desde muy joven de las literaturas de la “Negritud”, abrevando en Martinica (Aimé Césaire, Joseph Zobel), en Haití (Jacques Roumain, Stephen Alexis) y en Senegal (Alioune Diop). Ella misma lo confiesa en *Corazón que ríe, corazón que llora* (2019b): “Mi educación había sido *negrista*, sin saberlo” (2019b: 167).

Aunque Condé, como hemos dicho, no vivió mucho tiempo en la isla de Guadalupe, esta está muy presente en su literatura. A través de sus novelas explora las heridas del colonialismo, la esclavitud, la diáspora africana y la identidad criolla en el mar Caribe. En el libro *Corazón que ríe, corazón que llora* (2019b) Condé hace referencia a otro escritor igualmente caribeño, el martiniqués Joseph Zobel:

⁵ El movimiento artístico del negrismo, que surge a inicios del siglo XX en las Antillas, promueve las culturas negras y encuentra sus figuras más destacadas en Cuba, República Dominicana o Puerto Rico. En el Caribe francófono, suele hablarse más bien de “negritud” (Conde, 2025: 13).

La lectura de Joseph Zobel, más que los discursos teóricos, me abrió los ojos. Me di cuenta entonces de que la clase a la que pertenecía no tenía nada que ofrecer y empecé a cogerle tierra. Por su culpa era yo una sosaina, una mala copia de los francesitos que me rodeaban. Tenía “piel negra, máscara blanca”, como escribiría Frantz Fanon pensando en mí. (2019b: 132-133)

En el caso de Aimé Césaire, lo conoce a través de *Cuaderno de un retorno al país natal* (1956). No obstante, tal como ella misma declara en su autobiografía *Corazón que ríe, corazón que llora* (2019b), la experiencia no fue transformadora: “La poesía de Césaire no me revolucionó como la prosa transparente de Zobel lo hiciera un par de años antes” (Condé, 2019b: 162). Algo similar le ocurrió con Frantz Fanon, cuya obra comenzó a explorar con reservas, pero con el tiempo se fue distanciando ideológicamente, aunque nunca dejó de admirar la fuerza poética de su palabra.

En *Yo, Tituba la bruja negra de Salem* (2022), Condé hace frecuentes referencias, a través de la protagonista al “país natal”, evocaciones que remiten directamente a la obra poética capital de Césaire, *Cuaderno de retorno al país natal* (1939):

Madre, ¿nunca tocará a su fin nuestro suplicio? Si esto es la vida, yo me niego a nacer. Me quedaré agazapada en tus aguas, sorda, muda y ciega, cual laminaria⁶ pegada a tu vientre. Me aferré con tantas ganas a él que jamás lograrás expulsarme y regresaré a la tierra contigo, sin haber llegado a conocer la maldición del día. ¡Madre, ayúdame! (Condé, 2022: 186)

En *Historia de la mujer caníbal* (2024), Condé volverá a citar a Césaire, rememorando otro poema célebre⁷ de este, que dice así: “Por eso decapitaron su estatua⁸ en la plaza de la Savane en Fort-de-France, Martinica. Estatua cuello cortado. Sol cuello cortado. Cèlanire cuello cortado. Y un largo etcétera” (2024: 81).

Maryse Condé conoció muy bien a los maestros de la negritud, pero durante su estancia en África descubrió a los pioneros de la literatura africana. Por ello se dedicó, más tarde, a impartir literatura francófona en la universidad. En su paso por el continente africano conoció a diferentes personalidades del campo artístico, como fue al cineasta senegalés Sembène Ousmane, al escritor haitiano Roger Dorsinville y al historiador costamarfileño Laurent Gbagbo. Todos ellos de gran peso en la obra artística de Condé.

⁶ Eco del poemario *Moi laminaria* (1982) de Aimé Césaire. Las laminarias son un tipo de algas.

⁷ La referencia al poema de Aimé Césaire, considerado el padre del movimiento cultural de la negritud, será recogido también en otra novela de Condé: *Cèlanire cou-coupé* (2000).

⁸ Josefina de Beauharnais, nacida en Martinica, y casada con Napoleón, ha sido vista como símbolo del colonialismo y la esclavitud, motivo por el cual, en 1991, una estatua suya que figuraba en la plaza de la Savane en Fort-de-France, Martinica, fue objeto de vandalismo, decapitada y rociada con pintura roja.

Por otro lado, también se hace presente Senghor, poeta y gran amigo de Aimé Cesairé, a él le debemos el poema “Mujer desnuda, mujer negra”, contenido en el libro *Cantos de sombra* (1945), texto que influyó mucho en Marysé Conde, y que ella nombra en su novela *El Evangelio del Nuevo Mundo* (2023). El fragmento dice así:

¡Mujer desnuda, mujer negra, vestida del color mismo de la vida, de la forma de la belleza! Crecí en tu sombra, la dulzura de tus manos tapándome los ojos. Y en el corazón del verano y el mediodía, hoy te descubro, tierra prometida, desde lo alto de un alto calcinado, y tu belleza me fulmina en pleno corazón como el relámpago del águila. (Senghor, 1945: 6)

Más adelante, como señala en *La vida sin maquillaje* (2020b), sabiendo que los poetas de la negritud sentían una gran pasión por la literatura afroamericana, leyó a escritoras y escritores que se vinculaban con el llamado renacimiento del barrio de Harlem (New York), en la década de los veinte: Jean Toomer, Nella Larsen, Langston Hughes (Condé, 2020: 188).

Maryse Condé y Édouard Glissant coinciden en la defensa de una identidad caribeña mestiza y no esencialista, en la crítica al legado colonial y en la reivindicación de las lenguas criollas y las culturas periféricas. En una entrevista que se le hace a Glissant, recogida en su libro *Introducción a una poética de lo diverso* (2002), comenta lo siguiente sobre la criollización:

La criollización abarca a su contrario, la unicidad, que está en el origen de las distintas dominaciones. Pero la idea misma de criollización pugna ya con ese principio. Creo que la Relación no es virtuosa ni “moral” y que una poética de la relación no lleva consigo de forma inmediata ni pacífica el fin de las dominaciones. Creo que siempre habrá veleidades de dominación, pero que cambiará el modo de oponerles resistencia. (Glissant, 2002: 106)

Condé, desde los quince años, sintió pasión por los escritores y las escritoras inglesas, de ahí su amor por Thomas Hardy. En ese tiempo leyó *Cumbres borrascosas* de Emily Bronte (1847), y años más tarde escribirá *La migración de los corazones*, una adaptación antillana de la obra maestra de Bronte (Condé, 2020: 156).

En África, Condé empezó a exteriorizar sus ideas políticas y admiró a escritores y políticos como Edward Wilmot Blyden, una de las figuras más importantes del panafricanismo del siglo XIX, a Louis Hundakarin, escritor relevante que se dedicó al periodismo y a la crítica del dominio colonial francés y al escritor afroamericano Richard Wright. Durante ese tiempo se empapó de novelas que condenaban el colonialismo, como *Todo se desmorona* (1958) de Chinua Achebe y *Jagua Nana* (1961) de Cyprian Ekwensi (Condé, 2020: 192).

En *La vida sin maquillaje* (2020b), Condé establece una relación directa con la tradición cultural francesa al retomar una célebre imagen del filósofo Michel de Montaigne. En clara alusión a los *Ensayos* (1580), reflexiona sobre el sentido del viaje: “¿Cumplió aquel viaje con mis expectativas? Es innegable que, por unos días, rompí con la monotonía. Me ‘froté y limé el cerebro contra el cerebro del prójimo’” (Condé, 2020: 223-224). Así, Condé mantiene un diálogo constante con figuras clave de la literatura occidental, entretejiendo referencias que enriquecen su voz narrativa y se posiciona, a partir de su experiencia como mujer caribeña, dentro de una conversación global. Esto lo hace a la búsqueda de “una habitación propia”⁹, tal y como quería Virginia Woolf, con quien comparte la preocupación por el papel de las mujeres en la literatura, al mismo tiempo que la necesidad de tener un espacio, una independencia económica y una libertad para poder escribir. Del mismo modo, establece conexiones con el pensamiento de Wole Soyinka y con la obra literaria de Marcel Proust. En este variopinto calidoscopio narrativo hay cabida también para el escritor francés Paul Valéry y para su poema “El cementerio marino” (1920), como se advierte en *El evangelio del Nuevo mundo*:

Aunque lo contemplaba todos los días, Pascal jamás se cansaba de admirar la belleza del Lago Azul. A la derecha, la mar, “la mar siempre recompensada”, extendiendo hasta los confines del horizonte sus destellos de metal fundido: a la izquierda, la inmensa playa de arena rubia y los almendros malabares con sus hojas verdes o rojizas. (Condé, 2023: 120)

3.3. *Victoire. La madre de mi madre*

“Nunca he sido una militante de la identidad. Me niego a que me encierren en una esencia negra, africana o caribeña”.

Maryse Condé, *Corazón que ríe, corazón que llora* (2019b)

Antes de adentrarnos en el estudio de la obra, quisiéramos precisar la elección del título que encabeza este trabajo: “*Ventre como lucha de raíces: la maternidad en la narrativa de Maryse Condé*”. La imagen primera procede de un poema de Federico García Lorca, “Casida de la mujer tendida”, incluido en el *Diván del Tamarit* (1940). En uno de sus pasajes más evocadores, Lorca escribe:

Tu vientre es una lucha de raíces,
tus labios son un alba sin contorno.

⁹ En *La vida sin maquillaje* (2020b) Condé hace referencia a *Una habitación propia* (1929) de Virginia Woolf, manifestando que ella, al igual que la escritora británica, entendió con rapidez que una mujer jamás debe depender económicamente de un hombre (2020: 272).

Bajo las rosas tibias de la cama
los muertos gimen esperando turno. (García Lorca, 1988: 236)

García Lorca asocia el vientre femenino con una imagen cargada de fuerza simbólica, una “lucha de raíces”, lo que remite a la fertilidad, simbolizado por el vientre, pero también al conflicto. La raíz, que habita bajo tierra, remite a la muerte y a la resurrección, al ciclo que se repite, como la maternidad. De esta manera, el cuerpo de Victoire, la abuela de Maryse Condé y figura central de su novela, representa un vientre marcado por la gestación y la memoria, mostrando marcas profundas de la esclavitud, la violencia colonial y la servidumbre.

En la obra de Condé, el cuerpo femenino no se presenta como un espacio mítico ni idealizado, sino que se configura como un archivo viviente, una memoria encarnada. En él se inscribe lo no dicho, lo heredado de forma subterránea, lo ancestral. Todo ello se manifiesta como una tensión latente, una fuerza que, aunque invisible, continúa moldeando lo visible, como raíces ocultas que sostienen y transforman lo que aflora en la superficie.

Victoire es la figura central y enigmática de la narración, una mujer negra nacida en la isla de Guadalupe, a finales del siglo XIX, en el año 1869, poco tiempo después de la abolición de la esclavitud. Su madre, Elodie, murió al dar a luz; era una mujer negra libre que trabajaba como lavandera. Nunca se supo con certeza quién fue el padre de Victoire. De niña fue cuidada por su abuela materna, Caldonia, hasta el fallecimiento de esta unos años después. En su adolescencia, fue acogida en el hogar de Madame Galante, una criolla blanca, con quien estableció una relación compleja, caracterizada por la subordinación, pero también por los vínculos afectivos. En esa casa aprendió a cocinar, y su talento culinario se convirtió en una especie de lenguaje propio, una forma silenciosa de expresión y de poder. Durante su juventud, Victoire conoció a Dernier Argilius, un joven blanco pobre, que más tarde se convirtió en político. De esa relación nació Jeanne, la madre de Maryse Condé. Sin embargo, Dernier nunca reconoció a su descendiente ni formó parte activa de sus vidas. Victoire asumió en solitario la crianza de su hija y, posteriormente, también cuidó de algunos de los hijos de Jeanne, antes del nacimiento de Maryse Condé.

Desde muy joven, Victoire mostró una personalidad fuerte y reservada, marcada por una mezcla de dignidad y orgullo silencioso, en una sociedad profundamente atravesada por el racismo, la desigualdad y las heridas del pasado colonial. A pesar de ser madre soltera y cocinera en el hogar de una familia blanca criolla, Condé la retrata como una mujer cuya dedicación a la cocina no solo representa una forma de expresión

simbólica, sino también un modo de ejercer control y dignidad dentro del espacio doméstico colonizado.

En la historia, los personajes secundarios, como Jeanne, su hija, o Anne-Marie, la patrona blanca, funcionan como espejos invertidos de Victoire, representando las distintas posiciones que ofrece el sistema colonial a las mujeres según su origen racial y social. A lo largo de su vida, Victoire vivió muchas pérdidas y tensiones familiares. Presenció el ascenso social de su hija Jeanne, que se distanció emocionalmente de ella. Aunque vivió en la sombra, siempre mantuvo una dignidad callada, una forma de existencia firme y silenciosa, como si se negara a ser reducida por el mundo que la rodeaba. Murió en 1956, a los 87 años, una edad avanzada para la época. Nunca fue una figura pública ni reconocida, pero dejó una huella profunda en la memoria familiar. Maryse Condé reconstruye la vida de su abuela a partir de fragmentos, silencios y recuerdos. La escritura se revela, así como un acto de amor, justicia y memoria hacia una mujer que vivió en los márgenes, pero que sostuvo, con firmeza, una forma propia de existir.

Condé rescata en *Victoire* la figura de su abuela materna, Victoire Élodie Quidal, una mujer criolla, analfabeta, profundamente atravesada por las estructuras sociales y raciales de la Guadalupe colonial. Su piel era de una “blancura australiana” y su destreza culinaria, pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en el templo de su cocina, fue codiciada por la élite. Aunque nunca la conoció personalmente —Victoire murió antes de que ella naciera—, Condé emprende un ejercicio literario de memoria, imaginación y reparación, en el que la escritura se convierte en una herramienta para rescatar una vida silenciada y devolverle su lugar en la historia familiar y colectiva. Para evitar el olvido al que han sido relegadas tantas mujeres como su abuela.

Además, esta forma de recordar desde el afecto se inscribe en una estética de la pérdida, por lo que la literatura se convierte en una herramienta de duelo y de resistencia. La novela adopta una estructura fragmentaria, a medio camino entre la autobiografía, la biografía novelada y la ficción. Se organiza como un puzzle narrativo en el que la autora/narradora, Maryse Condé, reconstruye la vida de su abuela con las piezas incompletas de la memoria familiar. A partir de anécdotas contadas por su madre, fotografías, documentos familiares y recuerdos reconstruidos, la escritora rellena los vacíos con intuición, sensibilidad y una prosa profundamente literaria, que no busca una verdad documental, sino una verdad simbólica y emocional. Esta forma fragmentaria refleja la condición diaspórica, marcada por la ruptura, la desmemoria y la reconstrucción desde los márgenes. Además, esta estructura cuestiona el modelo de la narrativa lineal occidental y propone una poética de la grieta y el silencio como vías legítimas del conocimiento.

El estilo de Condé se caracteriza por una prosa contenida, elegante y melancólica, con momentos de introspección profunda. Combina elementos de la lengua escrita francesa con recursos de la oralidad caribeña, lo cual le otorga a la narración una voz híbrida. Un tono íntimo, casi confidencial, en sintonía con el gesto de “contar desde la herida”, que recuerda a ciertas escrituras de la diáspora. La constante autorreflexividad sobre el acto de narrar y de evocar marca el texto con una fuerte conciencia de su propia mediación, reconociendo los límites de la memoria personal y colectiva.

La voz narrativa principal es la de Condé como narradora en primera persona, pero ella misma enfatiza que no es omnisciente, sino que reconstruye a Victoire desde el amor, la imaginación y la sospecha. Esta voz es múltiple, en ella se combina la nieta que quiere entender, la mujer escritora que analiza y la narradora que duda. La narración da lugar también a ecos de otras voces, especialmente femeninas, que aparecen como retazos, rumores o cartas, componiendo una especie de coro de féminas silenciadas por la historia oficial. Este enfoque produce una descentralización del relato, pues no hay una verdad única, sino un esfuerzo por reconstruir una vida desde los márgenes, consciente del peso de los silencios heredados.

El fruto del relato no solo es el retrato de una antepasada, sino un gesto de reivindicación, una forma de otorgar dignidad a una figura marginada. Victoire se transforma así en el corazón simbólico de una genealogía femenina marcada por la exclusión, la resiliencia y las contradicciones. A través de su abuela, Condé no sólo toma conciencia de su pasado, sino que lanza una mirada crítica sobre el legado colonial, las jerarquías de clase y raza. Es importante señalar que la autora no idealiza a su abuela, sino que la presenta como una mujer que considera la cocina como un espacio que alberga un lenguaje propio y que le permite dejar una huella creativa, hecha de sabores, gestos y memorias, en quienes la rodean. Huella que Condé recoge y transforma en literatura mediante una prosa envolvente, mezcla de lirismo, afecto y crítica. A través de ella construye un puente entre generaciones de mujeres, entre el pasado colonial y el presente poscolonial, ofreciendo una narración que es al mismo tiempo personal y profundamente política.

El análisis que llevaremos a cabo de *Victoire, la madre de mi madre* se articula en torno a cuatro dimensiones claves que la atraviesan de manera significativa: la identidad, la maternidad, la gastronomía y la memoria familiar.

3.3.1 Identidad

La obra de Maryse Condé se inscribe en una tradición literaria que cuestiona los discursos normativos sobre la identidad femenina y racializada. La protagonista de *Victoire* encarna una subjetividad profundamente marcada por la colonialidad del poder, en la que la raza, el género y la clase se articulan como ejes de opresión y de resistencia.

Desde el concepto de interseccionalidad, acuñado por Kimberlé Crenshaw (1989), se considera que la identidad no es una categoría estable ni unívoca, sino una construcción social e histórica en la que convergen múltiples formas de desigualdad. En el caso de *Victoire*, su condición de mujer negra, pobre y sirvienta en una sociedad colonial guadalupeña revela cómo la raza y el género son factores que definen la posibilidad o imposibilidad, de agencia, maternidad, palabra y pertenencia.

Condé desmonta la idea de una identidad esencialista afrodescendiente, es decir, aquella que busca una raíz pura, estable y originaria, asociada con una concepción fija de lo caribeño o de una pertenencia cultural uniforme. En lugar de eso, apuesta por una subjetividad fragmentada, mestiza, contradictoria y en constante renegociación, en consonancia con la experiencia histórica de las sociedades atravesadas por el colonialismo, la esclavitud, la migración forzada y la criollización.

La perspectiva de la autora coincide con los postulados de Édouard Glissant (1990), quien en su *Poética de la relación*¹⁰ defiende una identidad relacional, abierta y múltiple, donde lo diverso no se integra en lo mismo, sino que se multiplica sin borrar la diferencia. Por lo tanto, hay una conexión evidente entre su pensamiento y la mirada de Condé. Ambos comparten una visión particularmente afín sobre la identidad caribeña, mucho más relacional, mestiza y alejada de toda concepción esencialista. Glissant defiende el derecho a la opacidad; es decir, la posibilidad de no ser completamente comprendido a través de las categorías impuestas por Occidente: “Exigir la transparencia total es negar el derecho a la opacidad” (1990: 211). Condé, por su parte, adopta una narrativa abiertamente autobiográfica y autoficcional, en la que sitúa en el centro de su escritura su propia experiencia como mujer racializada, intelectual y desplazada.

Por otro lado, también dialoga con Aimé Césaire, especialmente en su *Cuaderno de retorno al país natal* (1969), en el que la negritud se presenta como una toma de conciencia cultural y política, pero que Condé complejiza desde una mirada más escéptica hacia las formas de esencialismo identitario. Es por eso por lo que Maryse

¹⁰ *Poétique de la Relation* (1990) es una obra teórica y poética donde Glissant expone su pensamiento sobre cómo los pueblos, en particular los caribeños, construyen su identidad en red, desde la historia del mestizaje, la diáspora y la multiplicidad cultural.

Condé no muestra una afinidad especialmente cercana con Césaire, en lo que se refiere a la “negritud”. Este autor defendió la reivindicación del pasado africano como fuente de orgullo y resistencia cultural: “Mi negritud no es una piedra cuya sordera arremete contra el clamor del día/ mi negritud no es una mancha de agua muerta en el ojo muerto de la tierra/ mi negritud no es una torre ni una catedral” (Césaire, 1969: 97). Si bien Condé reconoce la importancia fundacional de “la negritud”, también cuestiona su dimensión esencialista. Para ella, la identidad negra no puede reducirse a una recuperación mítica del pasado africano, sino que debe incluir las múltiples experiencias culturales, lingüísticas y sociales de la diáspora. En obras como *Yo, Tituba, la bruja negra de Salem* (1986), Condé desmonta los estereotipos raciales y de género que suelen acompañar a la construcción de la identidad afrodescendiente, apostando por una visión más plural.

Asimismo, la obra de Condé se inscribe en un marco de reflexión crítica sobre el sujeto colonizado, en resonancia con Frantz Fanon y su *Piel negra, máscara blanca* (1951), al analizar los efectos psíquicos y culturales de la colonización en las personas racializadas. No obstante, la escritora introduce una perspectiva femenina que problematiza la visión patriarcal de algunos discursos fanonianos, mostrando cómo el cuerpo de la mujer racializada, en particular, está atravesado por relaciones de poder aún más complejas. En este sentido, el diálogo ambivalente que Condé mantiene con Fanon, se distancia de la lectura binaria fanoniana (colonizador vs. colonizado) y plantea una identidad más ambigua, no reducida al trauma racial ni a la dicotomía opresor/oprimido. Además, introduce la experiencia de la mujer racializada como eje central de esa identidad compleja, ausente en la obra de Fanon.

Del mismo modo, su mirada también puede vincularse con Joseph Zobel y su novela *La Rue Cases-Nègres*¹¹ (1974 [1950]), que representa la infancia negra en el Caribe como un espacio de iniciación, dolor y resistencia, aunque Condé lleva esta reflexión más allá, dando voz a figuras femeninas silenciadas por la historia y por la tradición literaria masculina. La relación con Zobel es también relevante para entender la noción de identidad en Condé. Tanto él como ella comparten el interés por retratar la vida cotidiana de las mujeres y hombres de origen antillano racializados y por denunciar las desigualdades raciales y de clase en las sociedades poscoloniales. Zobel, desde una narrativa realista, presenta la lucha del individuo por acceder a la educación y alcanzar la dignidad: “En la escuela, aprendí que los niños negros no eran como los

¹¹ La novela *La Rue Cases-Nègres* (1950) de Joseph Zobel es una obra fundamental de la literatura antillana francófona. Ambientada en la Martinica colonial de principios del siglo XX, narra el crecimiento de un niño negro en un contexto de pobreza, racismo y explotación, pero también de dignidad y resistencia.

blancos. Yo sentía que tenía que demostrar más que ellos para valer lo mismo” (1974: 35-36).

En conjunto, Maryse Condé no se limita a replicar las claves del pensamiento antillano de sus predecesores, sino que los revisita críticamente, los atraviesa desde el género, la memoria íntima y la experiencia corporal, proponiendo una identidad que no se define por una raíz única, sino por su capacidad de recomponerse desde los márgenes, desde lo roto, desde lo híbrido.

También hay que señalar la realidad de “ser mujer”, que Condé aborda en toda su obra desde diferentes perspectivas, al igual que lo hace la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, en *Algo alrededor de tu cuello* (2010), explorando las identidades y vivencias de mujeres en contexto de desigualdad y migración. A través, de sus relatos Adichie ofrece una visión crítica sobre las expectativas sociales de las mujeres y cómo estas luchan contra el patriarcado en diversas sociedades. Esta obra aporta una reflexión útil sobre las mujeres racializadas, especialmente las que se enfrentan a contextos de discriminación y opresión.

Otra escritora que merece especial atención en relación con la visualización del cuerpo es Oyèrónké Oyewùmí, en su obra *La invención de las mujeres: una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género* (2023). Oyèwùmí cuestiona la centralidad del cuerpo como base para organizar la identidad social, una idea muy presente en las teorías femeninas occidentales. Desde un enfoque yoruba argumenta que las sociedades africanas precoloniales no estructuran sus relaciones sociales primariamente en torno al género, tal como se concibe en Occidente, sino que utilizan otras categorías como la edad, la jerarquía o el parentesco: “Mujeres, judíos, africanos, pobres y toda persona calificada con la etiqueta ‘diferente’, en diversas épocas históricas, era considerada como encarnada, como dominada por el instinto y la afectividad, ajena a la razón. Eran la otredad y la otredad era un cuerpo” (Oyewùmí, 2023: 59). En este punto, Oyèwùmí y Condé dialogan en un esfuerzo por desarticular las categorías coloniales y patriarcales impuestas sobre los cuerpos, las culturas y las memorias negras. Si bien una aborda estas cuestiones desde la teoría sociológica y la otra desde la ficción literaria, ambas proponen recuperar formas propias de pensar la identidad, la historia y el empoderamiento, situadas en contextos africanos y caribeños, respectivamente.

Maryse Condé aborda el concepto de identidad desde una perspectiva compleja y crítica, moldeada por la experiencia del exilio, la diáspora africana y el legado del colonialismo. A diferencia de las posturas esencialistas o unificadoras, su obra cuestiona las categorías fijas de raza, cultura y nación. Su escritura no busca afirmar una identidad caribeña o africana homogénea, sino explorar las tensiones, contradicciones y

mestizajes que la configuran. Condé recoge ese legado histórico y cultural, pero lo amplía al incorporar la dimensión de género y al desafiar los discursos lineales de progreso social. Para ella, la identidad caribeña también está atravesada por los silencios impuestos a las mujeres, por las violencias invisibles del patriarcado y por la tensión constante entre modernidad y tradición.

3.3.2 Maternidad

La maternidad constituye uno de los ejes centrales de la novela de Condé pero, lejos de presentarse como una experiencia universal, aparece marcada por la violencia estructural del sistema colonial-patriarcal que regula quién puede matinar, cómo, cuándo y en qué condiciones. La historia de Victoire pone en cuestión las narrativas sobre la maternidad como destino natural o vocación femenina, y evidencia que esta experiencia se encuentra profundamente atravesada por relaciones de poder, jerarquías raciales, desigualdades económicas y silencios afectivos.

En ocasiones, la maternidad y la memoria se entrelazan de forma compleja, especialmente cuando están atravesadas por contextos de violencia, colonialismo y pérdida. En *The Autobiography of My Mother* (1996) —*Autobiografía de mi madre* (1998)— Jamaica Kincaid narra cómo la maternidad se ve afectada por las estructuras coloniales y las expectativas sociales: “Mi madre murió en el momento en que yo nací, y así, durante toda mi vida no hubo nada entre la eternidad y yo; a mis espaldas siempre hubo un viento negro y desolador” (Kincaid, 1998: 9).

Una experiencia similar se recoge en *Victoire. La madre de mi madre* (2006), donde Maryse Condé reconstruye la vida de su abuela materna, también huérfana desde su nacimiento. Al igual que la protagonista de Kincaid, Victoire crece marcada por la ausencia materna y por las difíciles condiciones sociales que la rodean. Ambas autoras reflejan cómo la falta de una madre no solo deja un vacío emocional, sino que también condiciona profundamente la construcción de la identidad y la relación con el mundo: “—¿Qué es la muerte? —no dejaba de preguntar Victoire. Nadie pudo responderle. —Ayer mismo me estaba dando besos [refiriéndose a su madre]. Hoy se ha ido. ¿Adónde?” (2025: 41-42).

En línea con las reflexiones de Adrienne Rich en *Nacemos de mujer* (2019) sobre la distinción entre la “maternidad como experiencia” y la “maternidad como institución”, esta última se entiende como la maternidad bajo el patriarcado; un conjunto de suposiciones, reglamentos y controles que secuestra la experiencia materna, la organizan según un poder ajeno y domesticar esa dimensión vital en la vida de millones de mujeres (2019: 18). En este marco *Victoire* evidencia cómo la posibilidad de ser

madre se encuentra condicionada por factores materiales, raciales y afectivos. Victoire no cría a su hija, ni es reconocida socialmente como madre. Su maternidad se encuentra desplazada, delegada y silenciada, lo cual no significa que desaparezca, sino que adquiere otras formas de presencia, a través del cuerpo, del trabajo, del afecto no verbalizado. En este contexto, la figura de Victoire encarna una maternidad rota, silenciada, sin posesión, pero no sin legado. Aunque se le niegue el derecho a criar, a decidir o a ser nombrada madre, ella transmite afecto, cuidado y presencia desde otras formas de expresión: el trabajo doméstico, el cuerpo, la comida, los gestos callados. Su maternidad no se inscribe en los marcos legales ni en los discursos idealizados, pero se manifiesta como una presencia latente, corporal y emocional. Condé habla así de su abuela en varios momentos de la novela:

Se pasaba la mayor parte del día encerrada en el templo de su cocina, [...]. Sin hablar, con la cabeza gacha, absorta en su potaje [...]. (Condé, 2025: 85-86)

Victoire no abría la boca. Nunca se defendía. Permanecía en silencio, paralizada por las palabras de su hija. (Condé, 2025: 164)

Una belleza malograda por la torpeza que nace de la falta de autoestima, del íntimo convencimiento de la propia indignidad. (Condé, 2025: 185)

Aquí entra en juego también la crítica de Elisabeth Badinter (2010) a los discursos que idealizan el instinto maternal, invisibilizando las desigualdades sociales que condicionan su vivencia. En el caso de Victoire, no se trata de falta de deseo, sino de una imposibilidad estructural, donde el género y la raza se conjugan para despojarla de lo que le pertenece. Su maternidad está, entonces, no ausente, sino forzada a otras formas de existencia, marginales, negadas por los discursos oficiales.

A este propósito, conviene citar la obra *La mujer y la madre* (2010) de Elisabeth Badinter en la que denuncia la idealización biopolítica de la maternidad en los discursos contemporáneos, sobre todo cuando estos culpabilizan a las mujeres que no amamantan, no se sacrifican o no sienten devoción inmediata por sus hijos: “Siguen siendo las mujeres quienes asumen siempre las tres cuartas partes de las tareas” (2010: 13). Siendo no menos relevante esta otra afirmación: “la maternidad sigue considerándose como la más importante realización de la mujer, mientras que socialmente está devaluada (2010: 144). Tanto Badinter como Condé desmitifican la maternidad como mandato natural. Para ambas, ser madre no es lo mismo que ser mujer, y mucho menos una identidad completa. Desde distintos géneros, una desde el ensayo sociológico y otra desde la narrativa autobiográfica, contribuyen a pensar una

maternidad moderna, no idealizada, no obligatoria, sino elegida, negociada y a veces cuestionada.

Asimismo, desde la perspectiva de la crítica feminista de mujer racializada, autoras como Toni Morrison, Audre Lorde o bell hooks han abordado precisamente esta ambivalencia de la maternidad en contextos de desigualdad. Para muchas mujeres racializadas la maternidad ha sido a la vez un espacio de construcción simbólica y una carga histórica. Durante siglos, las mujeres esclavizadas fueron obligadas a parir hijos e hijas que no les pertenecían, a materner la prole de otras mujeres, o a ver cómo les eran arrebatadas sus descendencias. Para Toni Morrison, autora de *Beloved*¹² (1987), ser madre no es una experiencia universal. La maternidad para la mujer racializada ha sido históricamente negada, violentada y juzgada con otros parámetros. A través de sus novelas, Morrison muestra cómo la maternidad, lejos de ser una experiencia idealizada, está atravesada por el racismo, la pobreza, la esclavitud y la opresión patriarcal. Para muchas de sus protagonistas, ser madre es tanto una fuente de amor como de dolor, culpa o resistencia: “Liberarte a ti misma era una cosa; reclamar la propiedad de ese yo liberado era otra” (1987: 172).

Esa historia de desposesión pervive simbólicamente en Victoire, en el que ser madre no se traduce en posesión, pero sí en transmisión afectiva, aunque sea desde la distancia. La madre no es quien educa ni quien nombra, sino quien sostiene desde la sombra, quien transfiere afecto a través del cuidado, la cocina, los silencios y la resistencia cotidiana. Es una maternidad que no se ejerce desde la autoridad, sino desde la experiencia encarnada y la supervivencia emocional.

Al incorporar esta figura materna no normativa en el centro de su novela, Maryse Condé también está reescribiendo la historia desde el punto de vista de aquellas que fueron borradas por el relato colonial y por las genealogías familiares oficiales. Recuperar a Victoire como madre, aunque nunca lo haya sido plenamente, es un acto de justicia simbólica y de reconfiguración de la memoria.

El concepto de maternidad y su vínculo con la identidad femenina ocupa un lugar clave y profundamente crítico en la obra de Maryse Condé. Lejos de reproducir los modelos tradicionales que asocian la mujer con el rol de madre abnegada o estereotipada, la autora desmantela ese arquetipo y lo cuestiona desde una perspectiva interseccional, atravesada por el racismo, el patriarcado, el exilio y las propias contradicciones interiores. Así, la maternidad no se presenta como un destino biológico

¹² La novela *Beloved* (1987) de Toni Morrison está inspirada en la historia real de Margaret Garner, una mujer esclavizada que, tras escapar de una plantación en Kentucky, mató a su hija pequeña para evitar que fuera capturada y devuelta a la esclavitud. Morrison parte de ese hecho histórico para construir una historia poderosa, poética y profundamente desgarradora.

ni como una fuente idealizada de realización femenina, sino como una experiencia conflictiva, ambivalente y a menudo dolorosa. En una entrevista realizada por Javier Ors a Maryse Condé (Condé, 2021), esta reflexiona sobre su trayectoria vital y literaria, destacando cómo las responsabilidades familiares influyeron en su desarrollo como escritora: “Además, era una mujer divorciada que se encargaba del cuidado de cuatro niños. No tenía tiempo para soñar” (2021: párr. 5).

En *La vida sin maquillaje* (2020b), Condé aborda con honestidad el sentimiento de culpabilidad y ambivalencia que experimentó como madre. Durante sus años en África y Europa, mientras desarrollaba su carrera intelectual y docente, vivió una maternidad marcada por el sentimiento de fracaso y la autopercepción como una “mala madre”¹³. Esta experiencia es relatada sin adornos ni justificaciones, como una parte más del desgarramiento identitario de la mujer que desea liberarse de las ataduras del patriarcado y del mandato social sin renunciar a su subjetividad. Así lo describe Condé:

En el chalet vecino vivía la señora Bâ, una mujer generosa y tierna que no podía ser más opuesta a mí. Aunque estaba casada con un abogado, era prácticamente analfabeta, pues había contraído matrimonio muy joven y no había hecho más que traer hijos al mundo. Doce en total. Creo que, a mis ojos, simbolizaba la madre que nunca supe ser; la maternidad en su estado más noble. (2020: 296)

De igual forma, siguiendo a Sharon Hays, quien afirma en *The Cultural Contradictions of Motherhood* (1996) —*Las contradicciones culturales de la maternidad* (1998)—, cómo en la cultura moderna se espera que las madres lo den todo por sus hijos e hijas, en lo que denomina “maternidad intensiva”¹⁴, a pesar de que muchas mujeres trabajan fuera de casa. Esta contradicción genera culpa, estrés y juicio social. Hays expone, así, cómo la maternidad intensiva funciona como una forma moderna de control sobre las mujeres, disfrazada de devoción y responsabilidad, pero que en realidad limita la libertad de elegir otras formas de materner o incluso de no materner.

Es interesante comprobar cómo también Betty Friedan critica en *The Feminine Mystique*¹⁵(1963) —*La mística de la femineidad* (2009)—, la idea de que la realización

¹³ Martha Asunción Alonso precisa: “Entre otras cosas, la lectura de *La vida sin maquillaje* permite entender mejor por qué en las historias de Condé abundan las ‘malas madres’. Esas madres que no quieren, que no saben o que tal vez no pueden ejercer como tales” (Alonso, 2020b, p.10).

¹⁴ “Maternidad intensiva”, según Hays, no es más que una contradicción cultural, porque la sociedad moderna valora la autonomía y el éxito profesional, pero simultáneamente impone este modelo intensivo de maternidad que lo dificulta (1996: 15).

¹⁵ *The Feminine Mystique* (1963) de Betty Friedan denuncia cómo la sociedad estadounidense de posguerra empujó a las mujeres a buscar la realización solo a través del matrimonio y la maternidad, silenciando su deseo de autonomía personal. Friedan llamó a esto “el malestar que no tiene nombre” (1963: 10). El libro fue clave para el feminismo de la segunda ola y cuestionó el mito de la mujer plenamente feliz en el hogar.

femenina debía encontrarse en la maternidad y el hogar. Llama a esto “el mito de la realización a través del rol doméstico” (1963: 15). A pesar de que Condé no se considera feminista, comparte con Friedan una visión crítica de la maternidad como modelo. En *La vida sin maquillaje*, Condé cuestiona su propio rol como madre, lo que puede leerse como una forma de resistencia a las expectativas tradicionales de lo que debe ser una “buena madre”, algo que Friedan denuncia desde la óptica del feminismo de clase media estadounidense.

En novelas como *Yo, Tituba, la bruja negra de Salem* (1986), *Célanire cou-coupé* (2000a) y *Victoire, les saveurs et les mots* (2006), Condé presenta figuras maternas alejadas del ideal romántico. A menudo son madres distantes, rechazadas, transgresoras o incluso castigadas por el entorno, ya que no se ajustan al modelo femenino esperado. Al hacerlo, Condé denuncia cómo la maternidad ha sido históricamente una forma de ejercer control sobre la mujer, especialmente en contextos coloniales o poscoloniales, donde esta debía ser fértil, dócil y silenciosa. En *Yo, Tituba, la bruja negra de Salem* (2022 [1986]), la protagonista Tituba se lamenta diciendo: “Para una esclava, la maternidad no es ningún motivo de alegría. Supone arrojar a una criatura inocente a un mundo de servidumbre y humillación” (2022: 89). El personaje de Tituba representa a una mujer que es separada de su madre desde pequeña y que luego pierde a su propia hija. La maternidad no es aquí símbolo de plenitud, sino de dolor, pérdida y alienación. Del mismo modo, en *Victoire, la madre de mi madre*, la relación madre-hija se enmarca en una herencia colonialista en la que se entrecruza con el racismo y la desigualdad social.

En su narrativa Condé rompe con el ideal de la madre abnegada, al contrario, aparecen con frecuencia madres ausentes, frías o contradictorias. Esto dialoga indirectamente con lo que Rich señalaba, la maternidad como construcción cultural, pues se exige más de lo que muchas mujeres pueden o desean dar y, por tanto, debe ser repensada. En *Yo, Tituba, la bruja de Salem* (1986) y en *Célanire cou-coupé* (2000a), las mujeres, pertenecientes a sistemas de poder (coloniales, religiosos o patriarcales), buscan reapropiarse de sus historias y de sus cuerpos, aun cuando el relato histórico oficial las invisibiliza o las marca como “monstruosas”. En *Célanire cou-coupé* (2000a), Condé escribe: “Célanire no entendía absolutamente nada de lo que se decía a su alrededor. Sin embargo, intuía que acababan de dar el primer empujón a su destino. Con efusión, agradeció a su superior” (2000a: 20). Esta escena revela uno de los ejes recurrentes en la obra de la guadalupeña: la intuición como forma de conocimiento profundamente femenina y corporal, en contraste con la racionalidad dominante que históricamente ha marginado las voces de las mujeres. En el universo narrativo de Condé, esta intuición se relaciona estrechamente con la experiencia de la maternidad,

no solo entendida como biología o rol social, sino como una sensibilidad que conecta con el cuerpo, la memoria y la historia.

Condé igualmente rompe con la dicotomía tradicional entre la madre virtuosa y la mujer deseante. Muchas de sus protagonistas se reivindicán como sujetos de deseo, incluso cuando son madres, lo que subraya su crítica a las narrativas que niegan a las mujeres el derecho a una vida sexual autónoma. La maternidad, en este marco, no excluye el placer ni la rebelión; más bien, se convierte en una parte más del entramado contradictorio que compone la identidad mujer.

Del mismo modo, coincidimos con Ángeles Mateo del Pino (2023: 150) quien, siguiendo a Judith Butler en *El género en disputa*, afirma que, si “mujer” es un término en proceso, también la maternidad “como práctica discursiva que está sucediendo, está abierta a la intervención y a la resignación” (2001: 66-67). De este modo, Butler y Condé coinciden en la mirada crítica sobre las formas de poder que construyen y limitan nuestras identidades. Cada una desde su disciplina propone formas de resistir y repensar el género, la raza, el lenguaje y la cultura.

En el caso de Chimamanda Ngozi Adichie, aunque su visión parte de un contexto más contemporáneo y globalizado, coincide con Badinter, Rich y Condé en una idea fundamental: la identidad de una mujer no debe reducirse a la maternidad. En su obra *Querida Ijeawele* (2017), Adichie propone una guía feminista para educar a las hijas en libertad y autonomía. Para ello subraya la importancia de que las mujeres se reconozcan como sujetos plenos, más allá del rol materno: “Sé una persona plena. La maternidad es un don maravilloso, pero no te definas únicamente por ella. Sé una persona plena. Beneficiará a tu hija” (2017: 19). De este modo, reafirma que la maternidad puede ser significativa, pero no debe ser una imposición ni el único eje que organice la vida de una mujer.

Todas estas escritoras cuestionan de forma contundente el mandato tradicional que define la maternidad como una función natural, deseada por todas las mujeres y esencial para su realización personal. A través de sus obras rompen con esa visión romántica y homogénea de la madre perfecta, sacrificada y siempre dispuesta, que todavía persiste con fuerza en nuestras sociedades. Lejos de idealizar la maternidad, crean espacios para las dudas, los rechazos, las ambivalencias y las heridas, que igualmente forman parte de esa experiencia. Frente al silencio o al tabú que muchas veces rodea estos temas, sus voces se alzan para decir que es necesario hablar, escribir, pensar y disentir sobre lo que significa ser madre hoy. Más que proponer un nuevo modelo, lo que hacen es abrir posibilidades, imaginar otras formas de ser madre, de contar la maternidad y de vivirla no desde la imposición, sino desde el deseo, desde

la elección consciente. Una maternidad que no anule la autonomía, que no borre otras dimensiones del ser mujer, que permita convivir con la creación, con el pensamiento, con la libertad. Así, al desmitificar la maternidad como destino o deber, estas autoras nos invitan a mirarla como una experiencia plural, compleja y situada, que merece ser narrada con honestidad y sin filtros idealizantes.

3.3.3. Memoria

La memoria en *Victoire* no se concibe como una reconstrucción objetiva del pasado, sino como una práctica subjetiva, emocional e imaginativa, situada en el cruce entre lo íntimo y lo histórico. Maryse Condé asume que no puede narrar la vida de su abuela como una verdad cerrada, sino como una aproximación afectiva a una figura ausente, cuyo recuerdo ha sido velado por los silencios familiares y las omisiones estructurales de la historia oficial.

Este concepto resulta particularmente útil para comprender la relación entre Maryse Condé y la historia de su abuela; una historia que no conoció de primera mano, pero que reconstruye desde la afectividad, el respeto y la imaginación. La novela se erige, así como un archivo afectivo, en el sentido que propone Édouard Glissant (1990), un espacio donde los sentimientos, las emociones, los silencios y los gestos también constituyen formas válidas de conocimiento. En este archivo, lo no dicho, lo olvidado y lo omitido tienen tanto peso como los datos históricos. La memoria no es solo lo que se conserva, sino también lo que se intuye, se siente o se inventa como acto de reparación simbólica.

El concepto de posmemoria, desarrollado por Marianne Hirsch (1997), resulta clave para pensar esta relación. La posmemoria no se basa en la experiencia directa del trauma o del evento vivido, sino en la transmisión emocional y simbólica de ese pasado a las generaciones posteriores. En el caso de Condé, el vínculo con *Victoire* no se teje a partir de datos verificados, sino a través de relatos orales fragmentarios, fotografías, gestos familiares y huellas corporales. Se trata, en palabras de Hirsch, de una memoria "vivida a través de la imaginación, la proyección y la creación" (1997: 5).

Además, esta forma de recordar desde el afecto y el fragmento se inscribe en una estética de la pérdida, donde la literatura se convierte en una herramienta de duelo y de resistencia. En lugar de intentar "reparar" la ausencia de *Victoire* con un relato lineal, Condé elige el camino de la evocación y de la invención afectiva, generando así una forma de memoria más abierta, ambigua y sensorial. En esta lógica, lo no dicho, los vacíos, las lagunas, las elipsis, no son defectos del relato, sino partes constitutivas de una memoria que ha sido históricamente negada.

Finalmente, Condé propone una forma de memoria literaria, en la que el lenguaje funciona como medio para recuperar lo perdido, pero también como gesto de justicia simbólica. Escribir a Victoire, aunque sea desde la conjetura, la emoción y la ausencia, es un acto político y poético a la vez. No se trata de restaurar la verdad histórica, sino de darle espacio a lo que fue excluido, de contar desde el margen, desde la grieta. Así, la memoria se convierte no en un espejo del pasado, sino en un campo de posibilidades para construir otro relato, uno que reconozca el dolor y, al mismo tiempo, habilite una forma de reparación simbólica desde la palabra.

3.3.4 Gastronomía

La literatura caribeña, especialmente en la obra de Maryse Condé, revela una clara interrelación entre escritura y gastronomía. Los alimentos no solo nutren el cuerpo, sino que se convierten en vehículos narrativos para representar la mezcla de culturas y la historia familiar. En su libro *Victoire, les saveurs et les mots* (2006) —*Victoire. La madre de mi madre* (2025)— la autora narra cómo su abuela conecta con Auguste, el padre de Maryse Condé, a través de la comida. Igualmente describe cómo Victoire le trasmite a su yerno el amor por la alta cocina, preparándole platos que suponen para él, un verdadero festín. Condé (2025) lo relata así:

Mis platos preferidos -recordaba las pocas veces en que rememoraba a su suegra- no eran los más complicados, esos en los que se ponía creativa y mezclaba todo tipo de especias, cosas saladas y dulces, carnes y mariscos. Tenía una manera incomparable de preparar el caldo de pescado: con tenca, mero, arroz blanco, guisantes *boucousou* y un *poco de cerdo en salmuera*. Para mí aquello sí que era un festín. (2025: 191)

En esta misma obra, Condé expresa lo siguiente:

En estas páginas pretendo reivindicar el legado de una mujer que, aparentemente, no dejó ninguno. Establecer el nexo entre su creatividad y la mía. Conectar los colores y aromas de las carnes o las verduras con los sabores, colores y aromas de las palabras. (2025: 85)

La obra *Victoire* establece un puente entre literatura y cocina como forma de transmisión de saberes, memorias y afectos en el contexto poscolonial afrocaribeño. En esta novela, la cocina trasciende su rol doméstico para convertirse en un espacio simbólico de creación, resistencia y subjetivación femenina. A través del personaje de Victoire, la gastronomía no solo representa un acto cotidiano, sino un lenguaje íntimo, en el que se inscriben experiencias de género, raza y clase. Desde una perspectiva

interseccional y decolonial, Condé convierte los sabores, los gestos culinarios y los ingredientes tradicionales en una forma de narrar desde el cuerpo, en paralelo a la escritura. La cocina se erige, así como un territorio de memoria transgeneracional, donde el acto de alimentar guarda y transmite la historia silenciada de mujeres afrodescendientes marcadas por la esclavitud, el patriarcado y la exclusión social.

En este contexto, el legado culinario de Victoire se entrelaza con el gesto literario de su nieta, donde cocinar y escribir se revelan como actos creativos paralelos que no solo preservan la identidad, sino que también subvierten las jerarquías culturales impuestas por la modernidad colonial. Así, lo señala Condé:

Victoire, como ya ocurriera antaño con Anne-Marie, volvió de este modo a encontrarse en la posición de la escritora obligada a satisfacer los encargos de su editor. En semejantes condiciones, el trabajo no tarda en pesar. Empieza a resultar insoportable y se convierte en una carga. Pues la cocina, al igual que la escritura, solo puede florecer en la más absoluta libertad y no tolera las restricciones. (Condé, 2025: 194)

Como una novelista que, sin avergonzarse, reutiliza los trucos de sus antiguos superventas. Al mirarse las manos, la pena por haber perdido su don se apoderaba de ella. Por añadidura, aquella boda le recordaba demasiado a otra: la de Philimond. También entonces los invitados cometieron la imprudencia de divertirse cerca de un volcán. Este terminó ofendiéndose y, en un arrebato de crueldad, los destruyó sin miramientos. (Condé, 2025: 238)

En *Mets et merveilles* (2015), Maryse Condé revela con ironía y honestidad el modo en que su vocación literaria convive con su pasión por la cocina. En uno de los pasajes más significativos del libro afirma: “No estoy segura de ser una buena novelista, pero sí estoy convencida de ser una cocinera excepcional” (Condé, 2015: 98). Esta declaración no solo plantea una conexión provocadora entre literatura y gastronomía, sino que cuestiona la jerarquización tradicional de las prácticas culturales. La autora eleva la cocina —espacio históricamente relegado a lo doméstico y femenino— al mismo nivel que la creación literaria, resignificándola como forma de expresión artística, de transmisión de la memoria y de afirmación de la identidad. En la obra de Condé, cocinar no es solo preparar alimentos, sino narrar desde el cuerpo y desde el deseo. Así, la cocina se convierte en una metáfora poderosa que articula temas clave como la maternidad, el exilio, la herencia cultural y la creatividad.

Por lo tanto, la comida conecta la maternidad con la transmisión de la memoria a través de la lengua y la narración. Sin idealizar la figura materna, muestra cómo las mujeres (madres, abuelas, tías) son también portadoras de relatos que permiten reconstruir la identidad. No se trata exclusivamente de madres biológicas, sino de

maternidades simbólicas, que ofrecen resistencia frente a un mundo dominado por la violencia colonial y patriarcal.

Condé escribe desde una posición marcada por el desarraigo, el cruce de culturas y la exclusión de los relatos dominantes. Su obra se construye desde los márgenes y convierte la escritura en un medio para reconstruir la memoria de las mujeres racializadas silenciadas por el discurso colonial y patriarcal. Desde *Yo, Tituba, la bruja negra de Salem* (1986) hasta *La vida sin maquillaje* (2012), Condé reivindica una identidad de mujer caribeña compleja y en conflicto. Desde esta perspectiva, su escritura deviene resistencia múltiple, contra el racismo, el colonialismo, el patriarcado y las categorías rígidas. Al entrelazar mujer, memoria, gastronomía e identidad, no solo reconstruye historias silenciadas, sino que muestra que la identidad no es una esencia fija, sino una narración inestable y en continua transformación. Su literatura abre un espacio para pensar la diferencia sin jerarquía y la diversidad como riqueza, no como amenaza.

Esta concepción se entrelaza con otras autoras caribeñas y latinoamericanas como Gisèle Pineau, Laura Esquivel o Margo Glantz, cuyas obras exploran la relación entre cuerpo, cocina y subjetividad. Así, la gastronomía en la obra de Condé no solo alimenta cuerpos, sino que también alimenta memorias, saberes y resistencias. De este modo, se convierte en una herramienta de interpretación literaria, pues la comida no se limita a su función narrativa, sino que actúa como un elemento estructurante de significados. Los alimentos, las prácticas culinarias y los actos de comer son leídos como representaciones simbólicas de identidad cultural, memoria ancestral, resistencias de mujeres y conflictos poscoloniales. También las autoras mencionadas convierten la alimentación en un lenguaje íntimo, donde las emociones, los traumas, los vínculos familiares y las herencias culturales se cocinan y se transmiten.

Si bien la crítica literaria ha reconocido ampliamente la riqueza intertextual, histórica y poscolonial en la obra de Maryse Condé, los estudios que abordan de forma específica la dimensión gastronómica siguen siendo escasos. En la actualidad, existen líneas de investigación de esta índole que han dado lugar a los *Food Studies*: “Surgidos en el ámbito anglosajón en los años 70 y consolidados como disciplina en los 90, estos estudios permiten abordar la gastronomía como un sistema de signos que articula discursos sobre identidad, poder, género, clase y memoria” (Acosta e Ingram, 2024: 1).

En esta línea, otra vertiente crítica relevante explora cómo la comida y el cuerpo se entrelazan en el ámbito simbólico y artístico. También en el Caribe, al escritor cubano José Carlos Somoza le debemos *Clara y la penumbra* (2001), novela en la que el cuerpo se convierte en superficie de exhibición y objeto de consumo metafórico y donde lo alimentario se mezcla con lo estético y lo ético (Ortiz-Hernández, 2009: 75). Esta

perspectiva, aunque desde un marco diferente, conecta con lo que proponen Ángeles Mateo del Pino y Nieves Pascual Soler en “Haciendo boca”, introducción al libro que ellas mismas editan: *Comidas bastardas: Gastronomía, tradición e identidad en América Latina* (2013). En este texto analizan cómo los discursos sobre la comida atraviesan el cuerpo racializado, la marginalidad, la sexualidad y el deseo. Para estas ensayistas, la “voracidad” puede leerse como una forma de resistencia frente a los estereotipos, y el discurso gastronómico puede adquirir tonos eróticos, afectivos o incluso reivindicativos: “La gastronomía como el erotismo necesita de ‘elaboración’, de creatividad, de fantasías, porque si amar es devorar, como advierte Ponte, ‘comer y amar son formas de delirio’” (Mateo del Pino y Pascual Soler, 2013: 40).

De igual manera, la madre deja de ser un simple arquetipo nutritivo para convertirse en una figura ambigua que puede sostener, oprimir o liberar, y la cocina se transforma en un espacio literario donde el cuerpo habla y recuerda: “Otras, sin embargo, que no quisieron o no pudieron salir de la cocina reinventaron este espacio como un lugar de reflexión política y lucha contra la insignificancia, la desigualdad y las convenciones sociales” (Mateo del Pino y Pascual Soler, 2013: 33).

Una de las escritoras con las que Condé guarda mayor afinidad es la guadalupeña Gisèle Pineau. Ambas narran historias desde la oralidad y la memoria familiar, recuperando las voces silenciadas de las mujeres afrocaribeñas y reivindicando la cocina y los saberes del cuerpo como formas legítimas de conocimiento y resistencia. Pineau es autora de *Un papillon dans la cité* (2010), una novela que aborda temas como la maternidad, la migración y la identidad cultural. La historia sigue a Félice, una joven guadalupeña que emigra a Francia, y explora cómo la figura materna y la cocina desempeñan un papel central en la preservación de la identidad y en el mantenimiento del vínculo con las raíces familiares. En una escena que combina de forma muy significativa la nostalgia, la infancia y la identidad cultural, un alimento tan típico como el mango actúa como símbolo de arraigo y memoria afectiva:

A veces pienso en Laurine, en las hermosas vacaciones que debe estar viviendo en Haute-Terres; recuerdo a todos mis amigos que dejé allá. Y se me encoge el corazón. Me imagino a Laurine trepando al árbol de mango del patio para bajar montones de mango-ponm bien redondos. Veo su boca manchada con ese buen jugo anaranjado, espeso y dulce. (Pineau, 2010: 93)

A su vez, la escritora mexicana Margo Glantz, en *Las genealogías* (1987), entrelaza la autobiografía con la historia familiar y la tradición cultural, al igual que lo hace Maryse Condé. A través de las figuras maternas y las abuelas, Glantz resalta la

cocina no solo como un espacio doméstico, sino como un núcleo afectivo y de transmisión de la memoria tal como se observa en el siguiente texto:

Mi mamá también; ahora ya vendió el Carmel y prepara diariamente alguno de los platillos típicos que a todas mis hermanas saben hacer, excepto yo. [...] Saben cocinar el *gefilte fish*, un pescado relleno, difícil de preparar, tanto que se parece (en la dificultad) al mole, antes de que lo envasaran en los frascos al plato. No, en México, si uno quiere comer *gefilte fish* como el que preparaban mis tías Mira o Jane, hay que comerlo con mis hermanas o con mi mamá. (Glantz, 1987: 111)

Por otro lado, la narradora también mexicana, Laura Esquivel, en *Como agua para chocolate* (1989), trata temas relacionados con la maternidad, la represión femenina, el deseo y la gastronomía en un lenguaje profundamente emocional. En su novela, la protagonista canaliza las emociones a través de los alimentos: “Parecía que el alimento que estaba ingiriendo producía en ella un efecto afrodisíaco, pues empezó a sentir que un intenso calor le invadía las piernas” (1989: 49).

Asimismo, resulta una figura profundamente significativa, en el ámbito emocional y literario, Edwidge Danticat, destacada escritora y firme defensora de los derechos de las mujeres, quien utiliza su obra como medio para dar voz a la población haitiana y su diáspora. En *Breath, Eyes, Memory* (1994), Danticat aborda las secuelas del trauma sufrido por la protagonista, quien debe enfrentarse a las exigencias impuestas por su madre y por una sociedad atravesada por estructuras de poder opresivas. En este contexto, la gastronomía —y en particular, el acto de cocinar— se configura, al igual que en *Victoire, la madre de mi madre*, como un espacio de poder simbólico y resistencia frente a las imposiciones sociales y culturales:

La cocina siempre fue un refugio para mi madre. El olor de la comida cocinándose la envolvía como un manto protector, una forma de aferrarse a sus recuerdos de Haití mientras estaba aquí en Nueva York. Preparar las comidas era su manera de cuidar, no solo el cuerpo, sino también el alma. (Danticat, 1994: 15)

En *Victoire* la cocina representaba para la abuela de Maryse Condé un espacio muy particular de perfección:

Sin hablar, con la cabeza gacha, absorta en su *potage* como una escritora ante su ordenador. No permitía que nadie más cortara cebolletas o exprimiera limones, como si en la cocina no existieran tareas modestas cuando se aspira a la perfección. Durante el proceso, probaba sus platos con frecuencia, pero, una vez terminada la composición, ya no los tocaba. (2025: 86)

Al integrar elementos como la memoria, la maternidad, la identidad y la gastronomía, estas narrativas construyen espacios de resistencia íntima frente a las estructuras de poder coloniales y patriarcales. Desde lo cotidiano y lo simbólico, estas autoras articulan una literatura profundamente situada, que desafía las jerarquías del canon y propone nuevas formas de habitar, narrar y resistir el mundo.

En el marco de la literatura poscolonial, la gastronomía adquiere un papel fundamental como forma de memoria cultural y resistencia simbólica. Lejos de ser un simple elemento decorativo o costumbrista, la comida se convierte en un vehículo narrativo que expresa la historia, la identidad y los traumas de las comunidades colonizadas. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths y Helen Tiffin, en su libro *The Empire Writes Back: Theory and practice in Postcolonial Literatures* (2002 [1989]), manifiestan lo siguiente:

La literatura poscolonial se caracteriza por representar las secuelas del colonialismo en la identidad, la lengua, la cultura y el cuerpo de los pueblos colonizados. En este marco, la gastronomía aparece como un espacio simbólico en el que se entrecruzan la resistencia cultural, la transmisión intergeneracional y la reconstrucción de una memoria que ha sido históricamente silenciada o distorsionada. (Ashcroft, Griffiths y Tiffin, 2002: 17)

Maryse Condé, Edwidge Danticat o Jamaica Kincaid incorporan descripciones gastronómicas en sus obras como una forma de resistencia frente a la colonialidad del gusto; es decir, frente a la jerarquización racializada y clasista de los alimentos impuesta por la lógica colonial. Condé reivindica saberes culinarios tradicionalmente feminizados y subalternizados, dotándolos, como mencioné anteriormente, de valor narrativo y simbólico. La revalorización de ingredientes locales, técnicas ancestrales y platos tradicionales no solo funciona como afirmación de una identidad cultural afrocaribeña, sino también como gesto de oposición a la insignificancia, la desigualdad y las convenciones sociales impuestas por el orden colonial y patriarcal:

Victoire no temía que los chefs de Saint-Pierre, también presentes, le hicieran la competencia con sus estofados de pavo. Se encontraba dando los últimos retoques a uno de sus grandes éxitos —el guiso de pato con mandioca y citronela. (Condé, 2025: 125).

De este modo, la gastronomía en la narrativa de Condé no es solo un elemento temático, sino un lenguaje narrativo cargado de memoria, cuerpo y política. Al igual que otras autoras afrodescendientes, Maryse Condé desestabiliza la frontera entre lo privado y lo público, lo doméstico y lo literario, y sitúa en el centro de su obra las formas de saber, de sentir y de narrar que emergen desde los márgenes. La cocina, lejos de ser un reducto de subordinación, se transforma en una herramienta de resistencia

cultural y de construcción de una genealogía femenina afrocaribeña que desafía las jerarquías del canon y reescribe la historia desde los fogones.

Estas aproximaciones permiten enriquecer la lectura de *Victoire, la madre de mi madre*, ya que la cocina no solo actúa como espacio de transmisión cultural, sino también como una extensión simbólica del cuerpo de Victoire, un cuerpo silenciado, racializado y servicial que, sin embargo, logra inscribirse en la memoria familiar y cultural a través de los sabores, los gestos y los rituales culinarios. Así, el cuerpo que cocina alimenta y recuerda que también esta se convierte en un acto de escritura encarnada, un territorio donde se disputan el poder, el deseo y la historia. En definitiva, la gastronomía en la obra de Condé no solo nutre, sino que también narra, resiste y deja huella.

4. CONCLUSIONES

La narrativa de Marysé Condé, y particularmente su obra *Victoire, la madre de mi madre* constituye un espacio literario privilegiado para pensar las formas en que la memoria, la identidad, la maternidad y la gastronomía se entrelazan en contextos marcados por el colonialismo, el racismo y el patriarcado. A través de una voz íntima, pero a la vez profundamente crítica, Condé crea una forma de contar que muestra la resistencia sin caer en historias heroicas ni en victimismos fáciles. Su escritura no intenta dar una imagen idealizada de las mujeres racializadas del Caribe, sino que busca mostrar su complejidad, permitiendo que vivan con contradicciones, dudas y ambigüedades.

En este sentido, uno de los principales hallazgos de este trabajo, ha sido constatar cómo la maternidad, tema central del corpus de Condé, se presenta no como destino biológico, ni como imposición social, sino como un lugar de tensión simbólica, de conflicto entre el deseo, el deber y la memoria. La figura de Victoire, reconstruida desde los fragmentos que sobreviven al silencio familiar, encarna esa lucha entre el cuerpo como símbolo de represión y el acto de narrar como ejercicio de reparación. La maternidad que se presenta en esta obra está atravesada por el colonialismo, la pobreza y el racismo, pero también por gestos de cuidado, como la capacidad de transmitir a través de la comida y del recuerdo no dicho.

Otro aporte significativo de este estudio ha sido mostrar cómo el cuerpo femenino, racializado y silenciado, se convierte en el verdadero eje de la narrativa. Desde el “vientre como lucha de raíces”, título de este TFT, hasta la cocina como espacio de expresión creativa, el cuerpo de Victoire se ofrece como superficie de inscripción de una historia que no se cuenta en los libros oficiales. Ahí es donde se despiertan las memorias que pasan de generación en generación, las resistencias

domésticas y los gestos silenciosos de rebeldía que, como ha señalado la crítica feminista interseccional, también son formas de conocimiento.

El marco teórico empleado ha permitido no solo interpretar el texto desde claves poscoloniales y de género, sino también conectar a Maryse Condé con una genealogía de escritoras afrodescendientes, como Toni Morrison, Jamaica Kincaid, Edwidge Danticat o las africanas Chimamanda Ngozi Adiche u Oyèrónké Oyewùmí, que han encontrado en la literatura una herramienta para descolonizar la memoria y reescribir las historias. La dimensión política de la escritura se convierte en un acto de resistencia, de reconstrucción y de legado.

Este trabajo no solo ha abordado una obra literaria desde una óptica crítica, sino también ha querido reconocer las narrativas periféricas como legítimas, complejas y necesarias. La historia de Victoire no es solo la historia de una mujer olvidada, sino la de muchas otras voces que han sido enterradas bajo las estructuras coloniales y patriarcales.

Esta investigación se ha centrado en la obra de Maryse Condé, *Victoire, la madre de mi madre*, lo que, si bien ha permitido una lectura más en profundidad, también ha restringido la posibilidad de establecer un análisis comparativo más amplio con otras novelas suyas que aborden problemáticas similares. Somos conscientes de ello, lo cual nos abre la puerta a futuras preguntas y, por ende, a nuevas investigaciones.

Con todo, Maryse Condé no solo nos ha hecho partícipes de su historia familiar, sino que nos ha motivado a repensar colectivamente qué historias merecen ser contadas, cómo las contamos y desde dónde se cuentan.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acosta, Yanet e Ingram, Rebeca (Eds.). (2024). *Food studies en español: investigación en gastronomía y comunicación*. Editorial Fragua.
- Adiche, Chimamanda Ngozi (2017), *Querida Ijeawele: Cómo educar en el feminismo* (Trad. Cruz Rodríguez Juiz). Vintage Español, Penguin Random House.
- Alonso, Martha Asunción (2019). Prólogo. En Maryse Condé, *Corazón que ríe, corazón que llora* (pp. 13-14). Impedimenta.
- Alonso, Martha Asunción (2020). Prólogo. En Maryse Condé, *La vida sin maquillaje* (p. 10). Impedimenta.
- Alonso, Martha Asunción (2022). Una narradora potomitan. Entrevista con Maryse Condé. *Revista de la Universidad de México*, 2, 118-121. <https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/ce8c6f0f-c271-428c-bb9a-70b32f4727f2/entrevista-con-maryse-conde>

- Ashcroft, Bill, Griffiths, Gareth & Tiffin, Helen (2002). *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures* (2.^a ed.). Routledge.
- Badinter, Elisabeth (2017). *La mujer y la madre* (Trad. Montserrat Roca Comet). La Esfera de los Libros.
- Butler, Judith (2001). *El género en disputa: El feminismo y la subversión de la identidad* (Trad. María Antonia Muñoz García). Paidós.
- Cesáire, Aimé (1969). *Cuaderno de un retorno al país natal* (Trad. Agustí Bartra). Ediciones Era.
- Crenshaw, Kimberlé (1989). Demarginalizing the intersection of race and sex: A Black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics. *University of Chicago Legal Forum* (1), 139–167.
- Condé, Maryse (2015). *Mets et merveilles (La cuisine et moi)*. JC Lattès.
- Condé, Maryse (2019a). *Ségou: Les murailles de terre*. Robert Laffont.
- Condé, Maryse (2019b). *Corazón que ríe, corazón que llora* (Trad. Martha Asunción Alonso). Impedimenta.
- Condé, Maryse (2000a). *Célanire cou-coupe*. Ediciones Robert Laffont.
- Condé, Maryse (2020b). *La vida sin maquillaje* (Trad. Martha Asunción Alonso). Impedimenta.
- Condé, Maryse (2021a). *La deseada* (Trad. Martha Asunción Alonso). Impedimenta.
- Condé, Maryse (2 de abril de 2021b). *En el mundo hay síntomas de una nueva esclavitud* (Javier Ors, Entrevistador). Zenda.
<https://www.zendalibros.com/maryse-conde-en-el-mundo-hay-sintomas-de-una-nueva-esclavitud/>
- Condé, Maryse (2022). *Yo, Tituba, la negra de Salem* (Trad. Martha asunción Alonso). Impedimenta.
- Condé, Maryse (2023). *El evangelio del Nuevo mundo* (Trad. Martha Asunción Alonso). Impedimenta.
- Condé, Maryse (2024). *Historia de la mujer caníbal* (Trad. Martha Asunción Alonso). Impedimenta.
- Condé, Maryse (2025). *Victoire, la madre de mi madre* (Trad. Martha Asunción Alonso). Impedimenta.
- Danticat, Edwidge (1994). *Breath, eyes, memory*. Vintage Books.
- Esquivel, Laura (1990). *Como agua para chocolate*. Mondadori.
- Fanon, Franz (1952). *Peau noire, masques blancs*. Éditions du Seuil.
- Fanon, Franz (1963). *Los condenados de la tierra* (Trad. Julieta Campos). Fondo de Cultura Económica.

- Fernández, Laura (20 de febrero de 2019). Maryse Condé: El Nobel de Literatura suprimido era machista, elitista y blanco. *El País* https://elpais.com/cultura/2019/02/20/actualidad/1550680348_630703.html
- Friedan, Betty (1963). *The feminine mystique*. W. W. Norton & Company.
- Glantz, Margo (1987). *Las genealogías*. Secretaría de Educación Pública (Lecturas Mexicanas, 2ª serie, n.º 82).
- García Lorca, Federico (1988). *Diván del Tamarit. Seis poemas galegos. Llanto por Ignacio Sánchez Mejías*. Espasa-Calpe.
- Glissant, Édouard (1990). *Poétique de la Relation*. Gallimard.
- Glissant, Édouard (2002). *Introducción a una poética de lo diverso* (Trad. Luis Cayo Pérez Bueno). Ediciones del Bronce.
- Hays, Sharon (1996). *The cultural contradictions of motherhood*. Yale University Press.
- Hirsch, Marianne (1997). *Family frames: Photography, narrative, and postmemory*. Harvard University Press.
- Kincaid, Jamaica (1998). *La autobiografía de mi madre* (Trad. Álex Pérez Viza). Editorial Lumen.
- Mateo del Pino, Ángeles (enero-junio de 2023). La maternidad* como acto de subversión política. *Lecturas desde el ámbito latinoamericano. Revista Iberoamericana*, LXXXIX (282-283), 149-173.
- Mateo del Pino, Ángeles & Pascual Soler, Nieves (Eds.). (2013). Haciendo boca. En Ángeles Mateo del Pino y Nieves Pascual Soler (Eds.). *Comidas bastardas: Gastronomía, tradición e identidad en América Latina* (pp. 8-45). Editorial Cuarto Propio.
- Morrison, Toni. (2022). *Beloved* (Trad. Iris Menéndez Sallés). Debolsillo.
- OpenAI. (2025). *ChatGPT* (mayo 2025) [Modelo de lenguaje grande]. <https://www.openai.com/chatgpt>
- Oyewùmí, Oyèrónké (2023). *La invención de las mujeres: Una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género* (Trad. Alejandro Montelongo). Virus Editorial.
- Pineau, Gisèle (2010). *Un papillon dans la cité*. Éditions Sépia.
- Rich, Adrienne (2019). *Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución* (Trad. Ana Becciu y Gabriela Adelstein). Traficantes de sueños.
- Senghor, Léopold Sédar (1945). *Cantos de sombra* [PDF]. Universidad Nacional Autónoma de México. <https://materialdelectura.unam.mx/poesia-moderna/16-poesia-moderna-cat/206-092-leopoldo-sedar-senghor>
- Zobel, Joseph (1974). *La Rue Cases-Nègres*. Présence Africaine.

6. ANEXO

Alonso, Martha Asunción (2022). Una narradora potomitan. Entrevista con Maryse Condé. *Revista de la Universidad de México*, 2, 118-121.

M. A. —Seguro que recibes a menudo mensajes halagadores de admiradores o de jóvenes escritores, ¿cómo es tu relación con el público?

M. C. —Mi relación con el público ha evolucionado bastante. Desde que en 2018 me otorgaron el Premio Nobel “alternativo” de Literatura, la verdad es que recibo muchos más correos de lectores y menos mensajes de jóvenes escritores. Sobre todo, me siguen escribiendo bastantes desde el oeste africano, especialmente senegaleses o malienses. Les conmueve mi interés por Segú que, como bien sabes, fue la capital del reino Bambara, en el actual Mali. Allá por el año 1984 le dediqué dos volúmenes a Segú y parece que vuelven a estar de actualidad en este mundo que nos toca vivir, dominado por los conflictos religiosos.

M. A. —¿Y tú relación con la crítica? ¿También ha cambiado con el tiempo?

M. C. —Sí. Al principio de mi carrera recibí opiniones muy duras y negativas. Creo que la franqueza de mis relatos no era del gusto de periodistas y críticos, pero eso ha ido cambiando poco a poco. Por ejemplo, mi última novela, *El Evangelio del Nuevo Mundo*, no ha recibido más que elogios.

M. A. —A menudo has repetido que no escribes ni en francés ni en creole: que tú escribes en Maryse Condé. Intentar traducir todos los matices de tu lengua personal de creación, inimitable y única, me parece una tarea tan apasionante como complicada. ¿Cómo es, en ese sentido, tu relación con tus textos traducidos y con tus traductores a otras lenguas?

M. C. —Una vez escribí un artículo precisamente sobre esto. Se titulaba “Intimate Enemies” (“Enemigos íntimos”) y lo publicó una revista inglesa. En él explicaba que considero la traducción como la última desposesión de mis textos.

M. C. —Primero, las escritoras debemos soportar las observaciones del editor, que pretende cambiar el título e incluso determinados pasajes del relato. Luego, toca aguantar a los correctores, que a menudo solo se preocupan por la gramática. Como colofón, llega el traductor y cambia el sonido original del texto, la sonoridad y el ritmo que tanto trabajo le ha costado a una conseguir... Porque, no lo olvidemos, todo escritor es también un músico, siempre preocupado por la armonía de sus textos.

M. A. —Entonces, ¿prefieres no saber nada del proceso de traducción de tus libros?

M. C. —Prefiero que mis traductores no se pongan en contacto conmigo. De hecho, cuando aún daba clases, jamás incluía mis libros en los programas de mis asignaturas de traducción para estudiarlos con mis alumnos. Ni siquiera intervengo directamente en las versiones de Richard Philcox, mi esposo, que es el traductor de mis obras completas al inglés. Me limito a responder a sus preguntas, cuando las tiene. Entonces no lo considero como mi marido; simplemente está haciendo su trabajo.

M. A. —En bastantes ocasiones te he escuchado explicar cómo tu vocación de escritora nació en la infancia, con la lectura de *Wuthering Heights* (*Cumbres borrascosas*). Enseguida deseaste escribir historias como las de Emily Brontë, pero una amiga de tu madre te desanimó diciéndote: “La gente como nosotras no escribe”. A lo largo de tu carrera, ¿has vuelto a sentir aquel desánimo?

M. C. —En parte sí. Durante mucho tiempo mis libros no tuvieron ningún éxito. Creo que representar la verdad es todo un arte y que tal vez, al principio, yo no sabía hacerlo. No obstante, también es verdad que esa ausencia de buenas críticas me parecía algo secundario, pues el escritor escribe ante todo para sí mismo, sin preocuparse en exceso por la recepción de sus textos. Poco a poco, la indiferencia de la crítica y del público fue cambiando. Y ahora no me doy abasto para atender a tantos compromisos y tantas entrevistas. Quizás soy yo la que he cambiado.

M. A. —Creo que yo escribo poemas porque no sé pintar ni tocar ningún instrumento. A veces se dice que todos los creadores son artistas frustrados de otra disciplina, ¿qué arte habrías cultivado si no hubieras sido escritora?

M. C. —Me habría encantado ser cantante de ópera. De joven soñaba con ser Jessye Norman, cuya voz me conmueve profundamente. Entiendo bien la frustración de Nina Simone, que jamás consiguió cumplir su sueño de ser cantante de ópera. ¡Pero no solo me gusta la ópera! Adoro la música de todo tipo: entre mis ídolos se cuentan también artistas como Celia Cruz, Bob Marley, Jacob Desvarieux, John Lennon o Tracy Chapman.

M. A. —En efecto, la música es otro aspecto que me encanta de tus novelas. En sus páginas suenan referencias de lo más variado: ritmos de jazz, réquiems, *chantez-Noël* (villancicos creoles), reggae, biguines, rocks, griots africanos... ¿Qué papel juega la música en tu proceso creativo?

M. C. —He escrito todos y cada uno de mis libros escuchando música. Me encanta la música de todo tipo. Para mí, es un complemento al texto escrito.

M. A. —Además de tu oficio como escritora, has dedicado tu vida a la carrera académica en grandes universidades como Berkeley o Columbia, entre otras. ¿Cómo has conseguido compaginar todas estas actividades?

M. C. —Me he dedicado a la docencia y la investigación por razones puramente materiales. Porque necesitaba comer y dar de comer a mis hijos: ganarme la vida, en fin. Pero, en el fondo, la escritura siempre ha sido lo que me ha hecho sentirme viva y soñar. A veces, no era nada fácil llegar a todo.

M. A. —En tus libros percibo una gran sensibilidad hacia la infancia. De hecho, considero que tus libros infantiles y juveniles son extraordinarios. Aunque a menudo tengo la impresión de que este aspecto de tu producción literaria no ha recibido la atención que merecería. ¿Qué opinas de esto?

M. C. —A mí me encantan los niños. He sido madre de cuatro hijos, fruto de mi primer matrimonio. Pero mis relatos infantiles no se correspondían con lo que los editores esperaban. Los adultos nos empeñamos en construir una serie de mitos para los niños. Sin embargo, uno de mis cuentos infantiles más exitosos se titula “*Haiti chérie*” (“*Haití querida*”) y no tiene absolutamente nada de mito. El editor después lo rebautizó como “*Rêves amers*” (“*Sueños amargos*”). Narra la historia de una niña haitiana que emigra a Estados Unidos porque tiene el sueño de comprarle una casa a su madre. Pero los guardacostas americanos la sorprenden. Entonces se ve obligada a tirarse al agua y se ahoga. Pienso, en fin, que los niños lectores son perfectamente capaces de aceptar la verdad tal cual es. De hecho, prefieren este tipo de relatos a aquellos fabricados a medida para ajustarse a una imagen falsa de la infancia.

M. A. —Además de los niños, me emociona encontrar en tus novelas a mujeres dotadas de una resiliencia extraordinaria. Mujeres *potomitan*, como se las llama en creole, por analogía con el pilar central que sostiene los templos vudúes. ¿Ha habido muchas mujeres así en tu vida?

M. C. —Mi madre, sin duda, era toda una mujer *potomitan*. Era hija de una criada analfabeta que jamás supo hablar francés. A pesar de eso, mi madre logró convertirse en una de las primeras maestras negras de su generación. Siempre ha sido un modelo para mí, por no decir una obsesión. Inconscientemente, creo que me he pasado la vida intentando igualarla. Por otro lado, soy madre de tres hijas. Sé perfectamente hasta qué punto la condición femenina es difícil. Sin llegar a declararme feminista, sí que pienso que este mundo se porta mejor con los hombres que con las mujeres.

M. A. —Desde luego, has visto mucho mundo. Cuentas bastante de tus viajes en tu autobiografía culinaria de 2015, aunque diría que los viajes y la buena comida que has descubierto viajando son capitales en todas tus historias. ¿En qué se parecen, para ti, la escritura y la cocina? ¿Hay algún viaje que ahora recuerdes con especial cariño?

M. C. —En mi libro *Victoire, les saveurs et les mots* quise explicar con detalle que, a mis ojos, el trabajo de un escritor y el de un cocinero en realidad son idénticos. El primero se sirve de sonidos y el segundo de sabores, pero ambos aspiran al mismo

objetivo: crear armonía. De todos mis viajes, me quedo con Japón, pues allí degusté los platos más finos y originales que recuerdo.

M. A. —De alguna manera, has vuelto a dar la vuelta al mundo con tu último libro, *L'évangile du Nouveau monde (El evangelio del Nuevo Mundo)*. Me ha emocionado profundamente su mensaje humanista. ¿Querrías contarnos algo más de este libro?

M. C. —Estoy muy contenta con la acogida que está teniendo. El editor también lo está, al parecer. Recientemente me ha enviado un recopilatorio de todos los artículos elogiosos que se han publicado hasta ahora. *El evangelio del Nuevo Mundo* es mi testamento. Por culpa de la enfermedad que padezco, ya no podré escribir ninguno más. De modo que me alegra mucho que todo termine de esta manera tan positiva. He tenido que dictarle esta novela a una amiga. Ha sido un proceso muy cansado y complicado. Mi vida es un poco difícil en estos momentos. Pero tengo la suerte de vivir rodeada del cariño de mi marido, de mis hijos y de mis lectores. ¿Qué más se puede pedir?

Otra entrevista relevante es la que Maryse Condé concedió al periodista Javier Ors el 2 de abril de 2021, para la revista Zenda, cuyo título fue: Maryse Condé: «En el mundo hay síntomas de una nueva esclavitud», con motivo de la publicación en España, por parte de la editorial Impedimenta, de su libro *Corazón que ríe, corazón que llora* (2019).

J.O. —Comenzó a escribir con cuarenta años. ¿Por qué? ¿Es importante vivir antes de escribir?

M. C. —Muchas veces he vuelto sobre la misma anécdota: cuando tenía diez años, una amiga de mi madre me dio a leer *Cumbres borrascosas*, de Emily Brontë. La novela me sumergió en un éxtasis desconocido, y gracias a esa lectura decidí cuál sería el camino que seguiría. Cuando compartí este deseo con aquella amiga de mi madre, tan solo me dijo: «La gente como nosotros no se dedica a esas cosas». Fue una respuesta triste que me produjo un sentimiento de inferioridad que me costó muchos años dejar atrás. Además, era una mujer divorciada que se encargaba del cuidado de cuatro niños. No tenía tiempo para soñar. Pienso ahora en la frase de Sartre, donde dice: «O vives o cuentas historias».

J.O. —Nació en Pointe-à-Pitre, en el archipiélago antillano de Guadalupe. ¿Cómo fue para usted crecer en un régimen colonial?

M. C. —La infancia es una época sagrada. Cuando era niña, no sabía que Guadalupe era un país «colonizado», lo descubrí mucho más tarde. Por lo tanto, mi infancia transcurrió feliz, sin preocupaciones. No obstante, y por desgracia, las actitudes colonialistas están por todas partes. Enumerarlas se volvería una tarea infinita.

J.O. —Usted ha declarado que sus padres descubrieron lo que suponía ser negro cuando llegaron a París. ¿Qué supuso eso en su familia y para usted? Usted también se marchó a los 16 años a París. ¿Qué le marcó de esa experiencia, qué descubrió en ella?

M. C. —No es que mis padres descubriesen que eran negros al llegar a París. Formaban, en realidad, parte de un sector de la sociedad guadalupeña, «los Grandes Negros». Este estatus no tenía ningún tipo de validez en Francia. Nadie les trató de manera especial. En *Corazón que ríe, corazón que llora* relaté su humillación, aquella que experimentaban cuando los camareros se sorprendían al escuchar su francés tan afinado. Lo cierto es que solo cuando volví a París a estudiar me convertí en activista, no antes.

J.O. —Luego ha viajado a África. ¿Qué aprendió allí?

M. C. —Allí busqué mis raíces, en parte para poder encontrarme a mí misma. Coincidió con mis lecturas de Aimé Césaire y con una época en la que no entendía que en África me tratasen como si fuese extranjera. Entendí que la piel no es suficiente para considerar a alguien un igual.

J.O. —A pesar de todos los logros, aún vemos en Estados Unidos, un país que aparece en *La deseada*, la tensión racial. ¿Cómo lo ve?

M. C. —No es noticia que vivimos en sociedades racistas. Esto no solo sucede en Estados Unidos, donde viví y enseñé durante muchos años. Mis reservas y sentimientos hacia esa tierra son ambiguos. Sus carencias se encontraban con lo que me gustaba de Estados Unidos continuamente.

J.O. —¿Qué le inspiró *La deseada*? Hay un poso de experiencia en estas páginas. ¿Es fundamental la experiencia para que la literatura sea auténtica?

M. C. —Bajo *La deseada* hay una experiencia personal, porque no hay libro que no se nutra de una. Pienso en (Louis) Aragon: «Una novela es una mentira-verdad». Lo cierto es que conté lo que una de mis hijas, que es abogada, me relató: el sufrimiento de los niños que crecen sin tener una figura paterna.

J.O. —En este libro habla de la maternidad. ¿Cómo marca a un niño una mala maternidad? ¿Y la violencia? ¿Una educación afectiva errónea cómo influye en un niño?

M. C. —Vuelvo de nuevo sobre Jean-Paul Sartre, quien decía que no hay padres buenos. Y es cierto. En multitud de ocasiones intentamos moldear de alguna manera a los niños, al imponerles valores erróneos. La educación es siempre una forma de violencia. Y no me refiero a posibles golpes o palizas, tampoco al acoso en la escuela, sino a lo que sucede dentro de cada uno de nosotros durante la infancia.

J.O. —La condición de la mujer queda patente en estas páginas. ¿Cómo ve ahora la lucha feminista en Occidente?

M. C. —La lucha por el reconocimiento y por la libertad viene de lejos. Hace poco, en Francia, las mujeres ni podían tener una cuenta bancaria ni tampoco podían acceder al voto. Solo puedo apoyar este movimiento a nivel mundial. El movimiento que menciona es tan solo una instantánea de la fotografía general.

J.O. —Ahora que avanzábamos hacia una sociedad multicultural y globalizada, han reaparecido los nacionalismos en Europa. ¿Qué le preocupa de ellos?

M. C. —Vivimos, desde hace mucho tiempo, en una sociedad multicultural. Así las cosas, para mí, la globalización no es algo nuevo: pensemos en la trata de esclavos en el Atlántico o la misma esclavitud. Son solo dos ejemplos de migraciones forzadas. Hoy día, las naciones ricas obligan a las pobres a trabajar para ellas por medio de una mano de obra grande y mal pagada: síntomas, en fin, de la nueva esclavitud y de la globalización de la que hablaba.